

**ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA**

BULETINUL ABRM

Publicație periodică

**Nr. 1 (3)
2006**

**CHIȘINĂU
2006**

Coordonatori:

Ludmila COSTIN – președinte ABRM

Iulia TĂTĂRESCU – redactor responsabil

Membrii colegiului redacțional:

Tamara BAGHICI

Valentina CHITOROAGĂ

Ludmila CORGHENCI

Elena COROTENCO

Lidia KULIKOVSKI

Machetare computerizată:

Valeriu RUSNAC

Număr editat cu sprijinul **Bibliotecii Municipale “B. P. Hasdeu”**

ISSN 1857-1034

MESAJ DE FELICITARE

Dragi colegi!

A devenit deja o frumoasă tradiție ca la 5 octombrie să se sărbătorească “Ziua Bibliotecarului”. Ne bucură faptul că a fost declarată o zi a bibliotecarului, profesie care în sec. XXI își conturează indispensabilitatea, utilitatea și rolul în societate, mai ales în contextul trecerii de la Societatea Informațională la cea a Cunoașterii, precum și aderării Republicii Moldova la procesul de la Bologna, contribuind la asigurarea calității învățămîntului, cercetării și schimbării viitorului democratic al țării.

Evoluția noilor tehnologii informaționale influențează rolul bibliotecilor și bibliotecarilor în societate. Noua societate informațională constituie în sine o provocare pentru biblioteci, astfel bibliotecarii, pentru a răspunde în mod adecvat situației, depun eforturi substanțiale, manifestându-se prin asigurarea serviciilor de calitate, oferirea accesibilității informației pentru întreaga comunitate și păstrării ei în timp.

Este îmbucurător faptul că în contextul acestor schimbări se simte o evoluție și o creștere calitativă a imaginii bibliotecarului, fapt condiționat de profesionalismul, competența, înțelepciunea, spiritul inovator, flexibilitatea și alinierea rapidă la schimbările impuse de societatea informațională.

Astfel, la acest frumos eveniment pentru comunitatea bibliotecară, Vă doresc dragoste pentru activitatea ce o realizați, promptitudine, profesionalism, realizări frumoase, iar imaginea profesiei de bibliotecar să lumineze în toată splendoarea ei.

Președinte ABRM

Ludmila COSTIN

**La 3-4 octombrie 2006 își desfășoară lucrările conferința anuală ABRM
“Asociația Bibliotecarilor: schimbări și orientări strategice”**

Program:

3 octombrie 2006, marți 9.00 – 14.00 Ședință în plen
14.00 – 17.00 Ateliere, secțiuni:

- Cadru de reglementare în sprijinul bibliotecilor și bibliotecarilor
(*moderatori: V. Osoianu, L. Gologan*);
- Probleme de catalogare și clasificare. Modificari CZU. Instrumente în sprijinul catalogatorilor
(*moderator. V. Chitoroagă*);
- Informatizarea bibliotecilor: program național, implicații, responsabilități (*moderator:*
S.Ghinculov);
- Cultura informațională: politici, standarde, realizări practice
(*moderatori: E. Bejan, E. Harconiță*);
- O profesie pentru profesii (instruirea bibliotecarilor, aspecte deontologice) (*moderatori: L.*
Corghenci, T. Ambroci).

4 octombrie 2006, miercuri 9.00 – 12.00 Ședința de sinteză

- Totaluri, sinteze, recomandări (*moderatori: L. Costin, E. Zasmenco*).
- Lansarea paginii WEB ABRM (*prezintă E. Bejan*)
- 5 octombrie – Ziua Bibliotecarului. Decernarea premiilor Ministerului Culturii și Turismului,
Ministerului Educației, Tineretului și Sportului, ABRM

Redacția Buletinului ABRM felicită toți participanții la acest for, dorindu-le succese, întâlniri interesante, schimb activ de opinii și vă informează că va publica pe paginile sale materialele (tezele sau comunicările integrale, memorii și recomandări ș. a.) susținute în cadrul Conferinței. Vă rugăm să trimiteți pe adresa revistei textele comunicărilor D-Voastă.

CADRU DE REGLEMENTARE

Proiect

LEGEA BIBLIOTECILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Prezenta lege stabilește bazele juridice, economice și sociale în domeniul activității bibliotecilor, reglementează raporturile juridice ce țin de subiectul activității bibliotecare.

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Noțiuni principale

În sensul prezentei legi se folosesc următoarele noțiuni principale:

biblioteca – este o colecție organizată, publică sau particulară, de lucrări sau instituție care achiziționează, conservă și organizează astfel de colecții pentru satisfacerea cerințelor utilizatorilor privind lectura, informarea, instruirea și recreerea;

biblioteca numerică (digitală) – colecția numerică a unei biblioteci accesibilă on-line;

biblioteca virtuală – bibliotecă numerică accesibilă de la distanță, prin pagina (portalul) Web al bibliotecii;

Biblioteca Națională Virtuală – ansamblu de lucrări ținătoare de moștenirea culturală scrisă, numerizate și accesibile de la distanță prin serviciul Web al Bibliotecii Naționale, în cadrul programului național „Memoria Moldovei”;

Biblioteca Virtuală a Moldovei – ansamblu bibliotecilor virtuale de pe teritoriul Republicii Moldova accesibil de la distanță prin intermediul unui serviciu Web comun;

colecție de bibliotecă – totalitatea lucrărilor deținute de bibliotecă completată sistematic și organizată după anumite principii, norme și reguli;

colecție numerică (digitală) – totalitatea de lucrări numerice disponibile într-o bibliotecă;

publicație – materializarea unei lucrări pe orice tip de purtător de informație, tirajat în vederea difuzării și comercializării;

nonpublicație – orice tip de purtător de informație care nu este destinat difuzării sau comercializării;

lucrare – entitate conținutală aflătoare în colecțiile bibliotecii, într-o anumită formă de expresie (text, imagine, sunet etc.), pe un anumit suport material (tradițional sau numeric), într-un anumit număr de unități de evidență, într-un anumit loc dintr-un depozit tradițional sau electronic;

lucrare numerică (digitală) – lucrare editată pe suport numeric (digital) sau numerizată a posteriori;

document – exemplar (copie) tradițional sau numeric din ediția unei lucrări (dintr-o publicație), luat la evidență și localizat într-o colecție de bibliotecă;

ediție – specificul evenimential al unei publicații (anul ediției, revizuirea, adăugirea, prefațarea, ilustrarea, comentarea etc.);

copie – reproducere exactă a unui text sau a unei opere;

controlul bibliografic național – ansamblu de operațiuni care include: înregistrarea de stat, conferirea numerelor internaționale standard, catalogarea înainte de publicare (CIP), evidența și bibliografierea documentelor publicate pe teritoriul Republicii Moldova (patriotică), identificarea, înregistrarea și bibliografierea documentelor referitoare la Republica Moldova publicate în străinătate (exteriorică);

utilizator (beneficiar) – persoana fizică, persoana juridică sau colectivitatea care folosește serviciile bibliotecii;

fondator (proprietar) – persoana fizică, persoana juridică care înființează, întreține și desființează colecția sau instituția în cauză;

unitate națională în biblioteconomie – așezarea activității bibliotecilor pe aceleași principii, standarde, norme și metodologii și controlul respectării acestora;

societatea informațională – societate bazată pe omniprezența computerelor, a Internetului și a rețelelor globale, pe mutația de la primatul forței mecanice la forța informației, caracteristica principală a ei fiind globalizarea;

societatea cunoașterii – societatea informațională reasezată pe noi principii și concepții relative la cunoaștere și la existența umană, pe trecerea de la abordarea globală la îmbunătățirea vieții fiecărui individ în parte, de la diseminarea corporativă a informației la producerea de informații concrete pentru oameni concreți, de la difuzarea prioritară a informațiilor la difuzarea prioritară a cunoștințelor.

Articolul 2. Institutul de bibliotecă

În forma sa instituționalizată, biblioteca este depozitarul principal de informație și cunoștințe, menit să asigure continuitatea națională și comunitară, realizarea drepturilor omului de acces la informație, instruire, la valorile culturale și la democrație. Bibliotecile sunt centre de reper în societatea informațională și societatea cunoașterii și în promovarea culturii numerice (electronice).

Articolul 3. Principiile de funcționare a bibliotecii

Biblioteca își desfășoară activitatea potrivit strategiei în domeniul culturii, învățămîntului, științei, informației, promovate de fondator în condițiile legislației în vigoare. Principiile de funcționare a bibliotecii sînt: accesibilitatea, libertatea intelectuală și de expresie, neangajarea politică, autonomia profesională.

Articolul 4. Funcțiile bibliotecii

Reieșind din categoria și tipul bibliotecii, fondatorul îi va stabili acesteia un statut funcțional, bazat pe funcțiile tipice ale institutului de bibliotecă, stabilite în Modelul Strategic de Dezvoltare a Sistemului Național de Bibliotecii: patrimonială, informațională, comunicativă, biblioteconomică, hedonică (de loisir, de recreere).

Articolul 5. Categoriile și tipurile de bibliotecii

(1) După destinație bibliotecile se împart în următoarele categorii:

- a) naționale;
- b) publice;
- c) specializate;
- d) din instituția de învățămînt.

(2) După forma de constituire și administrare bibliotecile sînt :

- a) de drept public (în continuare bibliotecii publice);
- b) de drept privat (în continuare bibliotecii particulare).

(3) După forma de organizare bibliotecile se împart în :

- a) bibliotecii cu personalitate juridică;
- b) bibliotecii fără personalitate juridică.

Articolul 6. Bibliotecile naționale

(1) Biblioteca Națională a Republicii Moldova este principala bibliotecă a statului responsabilă de conservarea, valorificarea și salvagardarea moștenirii culturale scrise și numerice. Biblioteca Națională a Republicii Moldova funcționează în conformitate cu principiile directoare UNESCO referitoare la acest tip de bibliotecii, este parte componentă a Bibliotecii Numerice Europene, orientează Sistemul Național de Bibliotecii prin exercitarea funcțiilor de centru național de cercetare și dezvoltare în biblioteconomie și bibliologie.

(2) Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” este un centru biblioteconomic național care asigură coordonarea și cooperarea activității bibliotecilor ce servesc copii, constituie, conservă și valorifică repertoriul național de publicații pentru copii și adolescenți, exercită funcția de centru național de informare și documentare în domeniul literaturii pentru copii, contribuie la educarea și formarea tinerei generații prin oferirea accesului la patrimoniul cultural național și universal, la surse și tehnologii

informaționale moderne, la servicii, programe și activități informativ-culturale, realizate la nivel național și internațional.

(3) Funcționarea bibliotecilor naționale este reglementată de statutul lor, aprobat de fondator.

Articolul 7. Biblioteca publică

(1) Biblioteca publică este o instituție cu o colecție de tip enciclopedic pusă în serviciul unei comunități, care asigură accesul publicului la cunoaștere, informare, educație permanentă, dezvoltare culturală.

(2) Biblioteca publică este punct de acces al populației la Internet și la alte rețele informaționale.

(3) Biblioteca publică funcționează:

- a) ca bibliotecă de drept public după principiul teritorial, în fiecare localitate cu tipologia corespunzătoare diviziunii administrativ-teritoriale – subordonată autorității corespunzătoare a administrației publice;
- b) ca bibliotecă de drept public după principiul departamental subordonată autorităților centrale fondatoare;
- c) ca bibliotecă particulară pusă în folosință publică de proprietarul ei.

(4) Biblioteca publică include servicii destinate copiilor, organizînd în acest scop secții sau filiale specializate.

Articolul 8. Biblioteca din instituția de învățămînt

(1) Bibliotecile din instituțiile de învățămînt sînt parte integrantă a Sistemului Național de Bibliotecii și participă la procesul de instruire, cercetare și educație, constituind colecții relevante și oferind acces la o variată infrastructură informațională, funcționînd în subordinea instituțiilor fondatoare (de drept public sau privat) și răspunzînd prin structură, funcționalitate și servicii cerințelor complexe și diverse de informare, studiu și cercetare ale elevilor, studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice. În condițiile stabilite de fondator pot fi oferite servicii și altor categorii de utilizatori.

(2) Bibliotecile din instituțiile de învățămînt reprezintă o rețea de bibliotecii și centre biblioteconomice aflate în subordinea Ministerului Educației, Tineretului și Sportului și altor ministere de ramură.

(3) Rețeaua bibliotecilor din instituțiile de învățămînt cuprinde:

- a) bibliotecii din instituțiile de învățămînt superior (universități, academii, institute ș.a.);
- b) bibliotecii din instituțiile de învățămînt non-universitar (școli profesionale, licee profesionale, colegii);
- c) bibliotecii din instituțiile de învățămînt secundar general (școli primare, gimnazii, licee, ș.a.).

Articolul 9. Biblioteca specializată

(1) Biblioteca specializată oferă servicii unor categorii de utilizatori ai unui fond documentar specializat într-un anumit domeniu sau câteva domenii.

(2) Biblioteci specializate se constituie în cadrul Parlamentului, Academiei de Științe, ministerelor și departamentelor, al întreprinderilor și instituțiilor, indiferent de tipul de proprietate, în cadrul asociațiilor, societăților sau organizațiilor profesionale, artistice, de cult și de alte profiluri din țară și din străinătate sau sînt fondate de persoane fizice în conformitate cu legislația în vigoare.

Articolul 10. Biblioteca particulară

Biblioteca particulară aparține unei persoane fizice care are libertatea de a-i determina conținutul și de a o pune sau nu în folosință publică.

Articolul 11. Sistemul Național de Biblioteci

(1) Sistemul Național de Biblioteci este parte integrantă a sistemului informațional național și se constituie din totalitatea bibliotecilor de drept public și din bibliotecile de drept privat, legalizate de stat, menite să satisfacă interesele și cerințele de informare, instruire și culturalizare ale societății.

(2) Sistemul Național de Biblioteci reprezintă un ansamblu de rețele de biblioteci și centre biblioteconomice, organizate după principiul teritorial (biblioteci naționale, raionale, municipale, orășenești) și de ramură și subordonate unui organ comun de coordonare.

(3) Sistemul Național de Biblioteci cuprinde:

- a) bibliotecile naționale;
- b) rețeaua bibliotecilor publice;
- c) rețeaua bibliotecilor din instituțiile de învățămînt;
- d) bibliotecile specializate.

(4) Statut de centru biblioteconomic deține biblioteca cea mai importantă dintr-o rețea teritorială (raională, municipală) sau departamentală, abilitată cu funcții biblioteconomice și avînd o structură organizatorică corespunzătoare. Statutul, structura și bugetul centrului biblioteconomic sînt stabilite de fondatorii lui.

Articolul 12. Constituirea și desființarea

(1) Bibliotecile de drept public se constituie și se desființază de către fondatori, cu avizul autorităților centrale de resort. Fondatorii sînt obligați să întrețină biblioteca și să supervizeze activitatea acesteia în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Colecțiile particulare pot primi statut de biblioteci publice și pot fi puse în folosință populației după efectuarea procedurii de legalizare în următoarea consecutivitate: se elaborează regulamentul de organizare și funcționare, se obține avizul centrului biblioteconomic teritorial asupra regulamentulului și gradului de organizare al colecției, se aprobă și se înregistrează regulamentul de către autoritatea administrației publice locale. Desființarea acestor tipuri de biblioteci se efectuează în conformitate cu prevederile reglementare.

Capitolul II**ADMINISTRAREA BIBLIOTECILOR****Articolul 13.** Administrarea publică centrală

(1) Autoritățile de administrare publică realizează politica statului în domeniul biblioteconomic, controlează modul de respectare a legilor și a altor acte normative în vigoare, adoptă deciziile de rigoare în cazul încălcării acestora.

(2) Ministerul Culturii și Turismului, pentru asigurarea unității naționale în domeniul biblioteconomic, exercită conducerea și reglementarea metodologică a activității bibliotecilor de toate categoriile și tipurile.

Articolul 14. Administrarea publică locală

(1) Administrarea publică a bibliotecilor din unitățile administrativ-teritoriale este exercitată de autoritățile administrației publice locale, care le asigură baza tehnico-materială, financiară și organizatorică.

(2) Subdiviziunile pentru cultură ale autorităților administrației publice locale asigură unitatea națională în activitatea bibliotecilor din teritoriu.

Articolul 15. Statutul juridic al bibliotecilor

Bibliotecile naționale, municipale, raionale, orășenești au statut de personalitate juridică și dețin titlul de proprietate asupra imobilelor (spațiilor) în care sînt amplasate și își desfășoară activitatea. Statutul altor biblioteci este determinat de către fondatori.

Articolul 16. Consiliul Biblioteconomic Național

(1) Consiliul Biblioteconomic Național este un organ consultativ ce funcționează pe lîngă Ministerul Culturii și Turismului.

(3) Consiliul Biblioteconomic Național coordonează și cooperează activitatea bibliotecilor de toate tipurile, iar deciziile sale, aprobate de minister, se publică în Monitorul oficial al Republicii Moldova și sînt executorii. Organizarea, structura, atribuțiile și competențele acestui organ sînt stabilite printr-un regulament aprobat de Guvern.

Capitolul III PERSONALUL BIBLIOTECILOR

Articolul 17. Componența personalului

(1) Personalul bibliotecilor se compune din:

- a) personal de specialitate;
- b) personal de conducere;
- c) personal de auxiliar.

(2) În categoria personalului de specialitate din biblioteci se includ: bibliotecarii, bibliografii, metodisti, cercetătorii, redactorii, conservatorii, restauratorii, inginerii de sistem, informaticienii, operatorii și alte funcții de profil.

Articolul 18. Statele bibliotecilor. Instruirea personalului bibliotecilor

(1) Componența numerică a personalului, competent și pregătit corespunzător pentru fiecare categorie de biblioteci, este stabilită conform normativelor elaborate de Ministerul Culturii și Turismului și apro-

bate de autoritățile centrale, care au în subordine biblioteci.

(2) Statul asigură formarea cadrelor pentru biblioteci în instituții de învățământ din țară și străinătate, precum și instruirea lor continuă într-un centru național pentru toate categoriile de bibliotecari.

Articolul 19. Condițiile de muncă și de odihnă ale personalului bibliotecilor

(1) Personalul bibliotecilor beneficiază pentru munca în condiții nocive de un spor la salariul de bază stabilit de legislația în vigoare.

(2) Personalul bibliotecilor depune o muncă ce implică eforturi psiho-emoționale sporite și beneficiază de ziua de muncă redusă și concediu anual suplimentar în condițiile legii.

Capitolul IV COLECȚIILE DE BIBLIOTECĂ

Articolul 20. Dezvoltarea colecțiilor

(1) Colecțiile de bibliotecă trebuie să corespundă identității culturale și lingvistice a comunității, intereselor și cerințelor utilizatorilor, să reflecte diversitatea politică și culturală constituită în republică, să cuprindă lucrări pe toate categoriile de suporturi specifice societății informaționale.

(2) Fondatorii alocă mijloace pentru dezvoltarea colecțiilor în corespundere cu normativele de finanțare în vigoare și cu recomandările organizațiilor internaționale de profil.

(3) Colecțiile bibliotecilor se constituie și se dezvoltă prin achiziționare, transfer, schimb interbibliotecar, național și internațional, donații, sponsorizări sau, după caz, depozit legal.

(4) Donațiile, schimbul de publicații și sponsorizările din străinătate sînt scutite de taxe vamale și de T.V.A.

Articolul 21. Patrimoniul național

(1) Din patrimoniul național de publicații și documente fac parte publicațiile și documentele rare, deosebit de valoroase, care prezintă un interes aparte pentru cultura republicii și, care se află în posesiunea bibliotecilor, altor persoane juridice și fizice. Patrimoniul național de documente este protejat de stat. Schimbul internațional și exportul exemplarelor de documente de patrimoniu este efectuat în strictă conformitate cu regulile stabilite.

(2) În patrimoniul național de documente și publicații intră:

- a) edițiile bibliofile de unicat (anticariat) – cărți editate pînă la 1850 și manuscrise;

b) edițiile dintre 1851 și 1960 care au intrat în istoria literaturii și culturii naționale și universale, precum și cele de după 1960 avînd o prezentare grafică deosebită sau apărute cu prilejul unor jubilee, tipărituri cu dedicațiile și autografele autentice ale autorilor;

c) exemplarele ce constituie depozitul legal, indiferent de tipul bibliotecii care le deține.

(3) Bibliotecilor li se oferă dreptul prioritar de achiziționare a edițiilor documentelor de patrimoniu, scoase la vînzare în unitățile de anticariat. Acestea urmează să fie propuse mai întîi bibliotecilor naționale și după aceea altor persoane juridice și fizice.

Articolul 22. Depozitul legal

Depozitul legal reprezintă un mijloc de acumulare, conservare și salvagardare a moștenirii culturale scrise și numerice, de completare a fondurilor celor mai importante biblioteci ale statului, nominalizate în Legea cu privire la activitatea editorială, constînd dintr-un număr de exemplare din tirajul unei ediții a publicației, pe care agenții producători sînt obligați să le depună în mod gratuit.

Articolul 23. Exemplarele legale de acte oficiale

În vederea asigurării transparenței prin accesul beneficiarilor la publicațiile și nonpublicațiile oficiale, autoritățile publice, partidele, formațiunile obștești și profesionale emitente sînt obligate să transmită Bibliotecii Naționale cîte un exemplar de acte emise de ele (cu excepția celor care constituie secret de stat sau celor de ordine interioară), pentru a fi înregistrate în Catalogul Actelor Oficiale ale Republicii Moldova.

Articolul 24. Politica editorială și bibliotecile

La elaborarea și promovarea politicii de stat în domeniul activității editoriale se iau în considerare în mod prioritar necesitățile de formare a fondurilor Sistemului Național de Biblioteci.

Articolul 25. Controlul bibliografic național

Controlul bibliografic național este efectuat de către Camera Națională a Cărții (responsabilă de Patriotică) și de către Biblioteca Națională a Republicii Moldova (responsabilă de Exterioară).

Articolul 26. Inventarierea colecțiilor de bibliotecă

Inventarierea colecțiilor de bibliotecă se face periodic, în conformitate cu regulamentele elaborate și aprobate de Ministerul Culturii și Turismului.

Articolul 27. Gestiunea colecțiilor de bibliotecă

Colecțiile de bibliotecă fac parte din patrimoniul național, indiferent de apartenența lor. Fondatorii și administrația tuturor tipurilor de biblioteci sînt obligați

să asigure gestiunea colecțiilor și să prezinte organelor competente situații statistice, în modul stabilit.

Articolul 28. Exportul de exemplare ale lucrărilor editate

(1) Exemplarele pasibile de export trec expertiza specialiștilor de la Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

(2) Exemplarele reținute de organele vamale și organele de drept ale Republicii Moldova, intră în colecțiile bibliotecilor naționale.

Articolul 29. Dreptul de autor și bibliotecile

(1) În procesul comunicării și difuzării exemplarelor (copiilor) lucrărilor din colecțiile lor, Bibliotecile respectă prevederile legislației naționale în vigoare și a reglementărilor internaționale referitoare la dreptul asupra proprietății intelectuale.

(2) Bibliotecile sînt titulare ale dreptului de autor asupra site-urilor, băncilor de date, de full-texte, de imagini și a lucrărilor tradiționale și numerice create și editate de ele.

Capitolul V**DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE UTILIZATORILOR****Articolul 30.** Accesibilitatea informației

(1) Statul garantează oricărui utilizator dreptul la informație prin oferirea accesului la toate genurile de documente intrate în biblioteci, inclusiv la nonpublicații și la acte oficiale, precum și la rețelele informaționale locale, naționale și internaționale, conform convențiilor internaționale la care Republica Moldova este parte.

(2) Biblioteca respectă dreptul utilizatorului la confidențialitate asupra informației solicitate și a datelor personale.

(3) Accesul utilizatorilor la serviciile și colecțiile bibliotecii se face în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a acesteia, elaborat în corespundere cu prevederile legale referitoare la drepturile și libertățile fundamentale ale omului, la protecția patrimoniului cultural național, la drepturile de autor și drepturile conexe.

(4) Bibliotecile creează condiții speciale pentru a asigura acces la informație persoanelor cu diverse

deficiențe și persoanelor dezavantajate.

(5) Statul garantează gratuitatea accesului la serviciile de bază, stipulate în hotărârile guvernamentale referitoare la serviciile prestate de biblioteci. Utilizatorii pot beneficia în bibliotecă și de servicii contra plată în ordinea stabilită prin prezenta lege.

Articolul 31. Obligațiuni

(1) Utilizatorul este obligat să respecte regulamentul de ordine interioară a bibliotecii și regulile privind integritatea documentelor împrumutate.

(2) Distrugerea sau pierderea documentelor de către utilizatori se sancționează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori față de prețul astfel calculat.

(3) Fondurile constituite din aplicarea acestor sancțiuni sînt folosite pentru dezvoltarea colecțiilor.

Capitolul VI**BAZA ECONOMICĂ A BIBLIOTECILOR****Articolul 32.** Bugetul

(1) Autoritățile publice și fondatorii asigură bibliotecilor bugetul (inclusiv în mijloace valutare), necesar pentru menținerea lor la nivelul tehnologiilor moderne, conform normativelor de finanțare, luîndu-se în calcul regimul economiei de piață. Bugetele unităților teritorial-administrative, bugetele autorităților centrale, bugetul de stat nu se aprobă, dacă acestea nu

prevăd sumele necesare pentru dezvoltarea bibliotecilor.

(2) Guvernul susține și dezvoltarea bibliotecilor prin programe naționale și prin finanțarea proiectelor în bază de concurs.

Articolul 33. Sponsorizarea

(1) Statul asigură condiții avantajoase persoanelor fizice și juridice care sponsorizează anumite

programe sau direcții de activitate bibliotecară și care subvenționează achiziționarea de exemplare ale lucrărilor editate, de utilaje și de alte atribute necesare bunei funcționări a bibliotecilor. Sponsorizarea și înlesnirile de care beneficiază sponsorii sînt reglementate de legislația în vigoare.

(2) Mijloacele financiare obținute de bibliotecă din sponsorizări nu se iau în considerare la finanțarea ei de la buget.

Articolul 34. Prestarea serviciilor cu plată

(1) În vederea compensării insuficienței bugetare și menținerii activității sale la nivelul cerințelor utilizatorilor, biblioteca poate să perceapă contravaloarea unor servicii cu caracter analitico-sintetic, de confort ridicat sau prestate peste obligațiunile regulamentare de ea și să desfășoare activități comerciale ce nu prejudiciază statutul social al instituției.

(2) Prestarea serviciilor cu plată se efectuează în baza unui regulament special, aprobat de fondatorul bibliotecii, în concordanță cu regulamentul-cadru, nomenclatorul serviciilor cu plată prestate de biblio-

teci și metodologia calculării tarifelor elaborate de Consiliul Biblioteconomic Național și aprobate de Ministerul Culturii și Turismului.

(3) Biblioteca poate fonda unități producătoare și comerciale corespunzătoare statutului său social pentru a acumula mijloace financiare suplimentare, necesare activității de achiziționare, de organizare și gestionare a colecțiilor și promovării acestora în comunitate.

(4) Mijloacele financiare obținute de bibliotecă prin prestarea de servicii cu plată nu se iau în considerare la finanțarea ei de la buget.

Articolul 35. Trimiterile poștale

(1) Bibliotecile sînt scutite de plata serviciilor și taxelor poștale legate de expedierea de publicații în teritoriul republicii pe liniile împrumutului și schimbului interbibliotecar național.

(2) Statul facilitează expedițiile poștale pe liniile împrumutului și schimbului internațional de publicații, scutind bibliotecile de taxele vamale și reducând tariful perceput pentru trimiterile poștale internaționale.

Capitolul VII

COOPERARE ȘI COLABORARE

Articolul 36. Cooperare națională

(1) În vederea asigurării echității informaționale în teritoriu și utilizării raționale a resurselor, statul acordă prioritate promovării în cadrul Sistemului Național de Biblioteci a cooperării, integrării, colaboreării, parteneriatului și a mentalității de rețea. În acest scop se vor aloca mijloace cu destinație specială pentru dezvoltarea sistemului de împrumut interbibliotecar național, inclusiv în format electronic; sistemului informațional integrat al bibliotecilor din Moldova, catalogului național colectiv partajat, bibliotecii virtuale a Moldovei, pentru realizarea programului național „Memoria Moldovei” și pentru organizarea în cadrul bibliotecilor publice a alfabetizării informaționale a populației.

(2) Pentru asigurarea finanțării adecvate acestor obiective, Guvernul va crea condiții prielnice și va încuraja dezvoltarea relațiilor de parteneriat între

Sistemul Național de Biblioteci și sectorul privat al economiei naționale.

Articolul 37. Colaborare internațională

În domeniul colaborării internaționale, organele statului și fondatorii vor susține în mod special integrarea Sistemului Național de Biblioteci în structurile, organizațiile, proiectele, programele, consorțiile și parteneriatele din cadrul comunității europene, vor sprijini participarea centrelor biblioteconomice la activitatea organizațiilor mondiale de profil. Prioritățile de finanțare le vor constitui, în acest sens, utilizarea sistemului de împrumut interbibliotecar internațional, tranzacțiile de import-export a bazelor de date, a lucrărilor pe suport tradițional și numeric, accesul on-line la cataloagele electronice și la bibliotecile virtuale de peste hotare, achiziția de lucrări pe suport numeric din străinătate, integrarea Bibliotecii Naționale Virtuale în Biblioteca Numerică Europeană.

Capitolul VIII

Dispoziții finale

Articolul 38.

În termen de treizeci de zile de la promulgarea prezentei legi:

- Guvernul va elabora și va pune în aplicare

mecanismele de realizare a prezentei legi.

- Fondatorii bibliotecilor vor aduce în concordanță cu prezenta lege actele de reglementare a funcționării bibliotecilor din subordine.

Proiect**REGULI DE ALCĂTUIRE A REFERINTELOR BIBLIOGRAFICE****I. OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE**

- 1.1. Prezentele reguli stabilesc elementele obligatorii și succesiunea lor în referințele bibliografice din monografiile, contribuțiile și publicațiile seriale și forme de prezentare a citărilor în text.
- 1.2. Regulile sunt destinate autorilor și editorilor pentru a se aplică în toate genurile de lucrări: documente tipărite și documente electronice; documente complete și părți de documente.
- Regulile nu se aplică descrierilor bibliografice complete utilizate de bibliotecari, bibliografi, indexatori.
- 1.3. Regulile sunt alcătuite în conformitate cu SR ISO 690:1996 Referințe bibliografice. Conținut, formă și structură. și SM SR ISO 690-2:2005 Referințe bibliografice. Partea 2: Documente electronice complete sau părți de documente.

II. DEFINIȚII

- 2.1 **citare:** Fragment dintr-o scriere, reprodus întocmai cu indicarea referinței bibliografice a lucrării din care a fost extras.
- 2.2 **contribuție:** Text independent și unitar care formează o parte a unui document
- 2.3 **document gazdă:** Document ce conține părți care pot fi identificate separat, dar care nu sunt independente din punct de vedere fizic.
- 2.4 **document electronic:** Document care există într-o formă electronică pentru a fi accesat cu ajutorul tehnologiei informatice.
- 2.5 **editor:** Persoană sau organizație responsabilă de producerea și difuzarea unui document.
- 2.6 **monografie:** Publicație neperiodică, respectiv publicație care apare într-un singur volum sau într-un număr limitat de volume
- 2.7 **publicație serială:** Publicație, tipărită sau nu, care apare în fascicule sau volume succesive, înălțându-se numeric sau cronologic pe o perioadă care nu este dinainte limitată, indiferent de periodicitatea acesteia.

III. REFERINȚE LA DOCUMENTE PUBLICATE**3.1. Surse de informare**

Principala sursă de informare pentru alcătuirea referinței bibliografice este documentul propriu-zis. Sursă primară de informare în cadrul documentului este pagina de titlu. Dacă documentul nu are pagină de titlu informația necesară o poate furniza coperta, caseta editorială de pe ultima pagină, oricare informație din interiorul documentului.

3.2. Limba descrierii

Limba descrierii este de regulă limba publicației (originalului).

Pentru articole sau alte lucrări ce vor fi editate peste hotarele republicii, referințele publicațiilor cu caractere chirilice pot fi transliterate conform standardului SR ISO 9.

Exemplu: PAMUŽAK, N. G. Sovremennye aspekty ékonomiki i ékologii himičeskogo metoda zašity rastenij. In: *Agricultura Moldovei*. 2001, nr 3, p. 18-20.

3.3. Prezentarea autorilor

3.3.1. Autorul publicației se prezintă în referința bibliografică începând cu numele urmat de prenume și /sau fără patronimic. După numele de familie se pune virgulă (,).

Exemplu: pe carte este indicat autorul în felul următor – **Sergiu Coșman**. În referința bibliografică vom scrie **Coșman, Sergiu**.

3.3.2. În referința bibliografică se menționează **unul, doi sau trei** autori ai unei lucrări. Succesiunea autorilor este cea indicată pe foaia de titlu a lucrării. Autorii sunt divizați prin punct/virgulă (;)

3.3.3. Pentru publicații care au mai mult de 3 autori ca responsabilitate principală se menționează: primul, primii doi sau primii trei autori. Celelalte nume pot fi omise. Atunci când se omit mai multe nume, omisiunea se evidențiază prin adăugarea abrevierii "et al." au "ș. a."

3.4. Date referitoare la publicare

3.4.1. Datele referitoare la publicare se înregistrează în felul următor: *loc, editor, an*. Informațiile referitoare la locul publicării, editorul și caracterizarea cantitativă sunt facultative. Data publicării este obligatorie.

Exemplu: NICOLESCU, O.; VERBONCU, I. Management. București: Editura Economica, 1996. 407 p. ISBN 973-96795-9-5.

Se poate prezenta și astfel:

NICOLESCU, O.; VERBONCU, I. Management. 1996. ISBN 973-96795-9-5.

3.5. Număr standard

Numărul standard (ISBN) atribuit documentului trebuie reprodus sub forma indicată pe publicație. Numărul standard este element **obligatoriu** al referinței.

3.6. Abrevieri

Prenumele și patronimicul care fac parte dintr-un nume inclus în referință pot fi reduse la inițiale, cu condiția ca aceasta să nu producă confuzie cu privire la identificare (existența unei persoane cu nume de familie și inițiale identice).

Exemplu: **Rurac, Mihai Ion** poate fi prezentat **Rurac, M. I.**

3.7. Evidențiere și punctuație

3.7.1. Elementele principale (de bază) ale referinței sunt evidențiate special într-un mod sau altul (majuscule, caractere **Bold** sau *Cursiv*) la decizia persoanei care alcătuiește referința.

Exemplu: - ADĂSCĂLIȚEI, Mihai - sau - **Adascăliței, Mihai** - sau - *Agricultura Moldovei*

3.7.2. Fiecare element al referinței bibliografice trebuie clar separat de elementul următor printr-un semn de punctuație (punct, virgulă, punct și virgulă).

3.7.3. Înaintea specificării documentului gazdă se scrie: pentru caractere latine – **In** – pentru caractere chirilice – **B**:

SCHEMA REFERINȚELOR LA PUBLICAȚII TIPĂRITE

a) carte

Responsabilitate principală **Balan, V. V.; Cimpoieș, Gh. P.; Barbăroșie, M. N.**

Titlul	Pomicultura.
Date referitoare la publicare	Ch.: MUSEUM*, 2001.
Caracterizare cantitativă	252 p*.
Număr standard	ISBN 9975-906-39-7.

*** facultativ**

Exemplu: BALAN, V. V.; CIMPOIEȘ, Gh. P.; BARBĂROȘIE, M. N. *Pomicultura*. Ch.: MUSEUM, 2001. 252 p. ISBN 9975-906-39-7.

b) contribuție

Responsabilitate principală	BĂDĂRĂU, S.; BUNU, V.
Titlul	Bolile rapiței.
Documentul gazdă	In: <i>Agricultura Moldovei</i> .
Data publicării	2006,
**Localizare	nr 1, p. 15-16. ** obligatoriu

Exemplu: **Bădărău, S.; Bunu, V.** Bolile rapiței. In: *Agricultura Moldovei*. 2006, nr 1, p. 15-16.

IV. ORDONAREA REFERINȚELOR

4.1. În liste referințele sunt, de regulă, prezentate în ordine alfabetică a primului element sau într-o succesiune numerică, corespunzătoare ordonării citărilor în text.

4.2. Publicațiile descrise cu caractere diferite (latine și chirilice) formează două rânduri alfabetice: cele cu caractere latine (românești și străine) un rând; cele cu caractere chirilice alt rând.

4.3. Mai multe publicații ale *unui autor* pot fi expuse în simplă ordine alfabetică a *titlurilor* sau sunt prezentate în ordine invers cronologică a anului de editare.

V. REFERINȚE BIBLIOGRAFICE LA DOCUMENTE ELECTRONICE

5. 1. Cărți electronice, baze de date: schema descrierii

- <i>Responsabilitate principală</i>	Responsabilitatea principală aparține autorului documentului, aranjat după numele de familie, urmat de cea mai apropiată abreviere;
- <i>Titlul</i>	Titlul se înregistrează exact cum este prezentat în sursă. Traducerea titlului poate fi adăugată între paranteze drepte;
- <i>Tip de suport</i>	Tipul de suport electronic trebuie prezentat între paranteze drepte, după titlu. De exemplu: [online], [CD-ROM], [disc];
- <i>Ediție</i>	
- <i>Loc de publicare</i>	
- <i>Editor</i>	

EXEMPLE DE REFERINȚE LA PUBLICAȚII TIPĂRITE

CĂRȚI

...un autor

- PALII, A. Cultura comunicării. Ch.: Epigraf, 1999. 176 p. ISBN 9975-9985-8-5.
 TAVE, D. Inbreeding and brood stock management. Rome: FAO, 1999. 122 p. ISBN 92-5-104340-X.
 СЕМЕНОВ, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология. Пуццино, 2000. 64 с. ISBN 5-201-14433-0.

...doi autori

- NICOLESCU, O.; VERBONCU, I. Management. București, 1996. 407 p. ISBN 973-96795-9-5.
 PERMIN, A.; HANSEN, I. W. Epidemiology, diagnosis and control of poultry parasites. Rome: FAO, 1998. 160 p. ISBN 92-5-104215-2.
 COSTENCO, T.; COSTENCO, C. Ciuperci din Moldova. Ch., ARC, 2004. 96 p. ISBN 9975-61-333-0.

...trei autori

- BALAN, V.; CIMPOIEȘ, GH.; BARBĂROȘIE, M. Pomicultura. Ch.: Museum, 2001. 451 p. ISBN 9975-906-39-7.
 АГАФОНОВА, Н. Н.; БОГАЧЕВА, Т. В.; ГЛУШКОВА, Л. И. Гражданское право: учеб. пособие для вузов. М.: Юристъ, 2002. 542 с. ISBN 5-7975-0223-2.

...mai mult de trei autori

- STAN, N. și a. Tratat de legumicultură. București, 2004. 1182 p. ISBN 973-40-0594-4.
 СОРОКИН, Н. П.; ОЛЬШЕВСКИЙ, Е. Д. и др. Инженерная графика: учебник. СПб, 2005. 392 с. ISBN 5-8114-0525-1.

...fără autori

- Anuarul statistic al Republicii Moldova 2005*. Ch., 2005. 560 p. ISBN 9975-9828-2-4.
Production: yearbook 2003. Vol. 57, 2003. Rome: FAO, 2004, 260 p. ISBN 92-5-005216-2.
Справочник ветеринарного врача. СПб, 2004. 896 с. ISBN 5-8114-0301-1.

AUTOREFERAT, TEZĂ

- SAVA, P. Productivitatea agrișului în funcție de soi și distanța de plantare: autoref. al tezei de doctor în șt. agricole. Ch., 2003, 21 p.
 ДАДУ, К. И. Продуктивность спуровых насаждений яблоней в зависимости от плотности посадки: автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. с.-х. наук. М., 1985, 19 с.
 ВИШНЯКОВ, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности: дисс. ... канд. экон. наук. М., 2002. 234 с.

BREVETE DE INVENȚII

- Brevet de invenție. 2732 B2, MD, A 01 M 7/00.** Captator de soluție al stropitorii cu ventilator / Ivan Stalev, Sergiu Stalev (MD). Cererea depusă 23.02.2001, BOPI nr 4/2005.
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Х 04 Б 1/38, Х 04 Ж 13/00. Приемопередающее устройство / В. И. Чугаева; Заявитель и патентооблад. Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. Опубл. 20.08.02, Бюл. nr 23.

CONTRIBUȚII

... din reviste

- ADĂSCĂLIȚEI, M. Tăierea de reținere a pomilor de măr. In: *Agricultura Moldovei*. 1997, nr 9, p. 17.

...din lucrări științifice

- RURAC, Mihai Ion. Influența lucrării de bază a solului asupra unor însușiri fizice. In: *Lucrări științifice*. Univ. Agrară de Stat din Moldova. 2001, vol. 9, p. 95-99.

...din materialele simpoziunilor

- BABUC, V. și a. Cercetări și realizări în horticultură. In: *Realizări, programe, perspective: tezele conf. jubiliare int. ...Ch.*, 1995, p. 152-157.
 TIMUȘ, A.; GHIZDAVU, I. Mortalitatea naturală a larvelor – factor de reglare al nivelului populațional al speciei *Lyonetia clerckella*. In: *Protecția integrată a plantelor: realizări și probleme: tezele simpoz. int. șt.*, 2-4 oct. 2000. Ch., 2000, p. 209-211.

EXEMPLE DE REFERINȚE LA DOCUMENTE ELECTRONICE

MONOGRAFII

AEZVIN: An interactive multiple – criteria analysis tool for land resources appraisal [CD-ROM +user's guide]. Roma: FAO, 1999. (World Soil Resources Report; 87). Cerințe de sistem: Pentium PC; 32 MB RAM; 100 MB disk space; 486 PC; 16 MB RAM; 50 MB disk space, MS-Windows 95/NT; resolution 1024 × 768.- ISBN 92-5-104503-8

CAROLL, Lewis. Alice's adventures in wonderland [online]. Textinfo ed. 2.1. [Dortmund, Germany]: Windspiel, november 1994 [citată 10 februarie 1995]. Disponibil în World Wide Web: <

<http://www.germany.eu.net./books/caroll/alce.html> >

HĂRNĂU S.; OHRIMENKO S.; CERNEI G. *Tehnologiile informaționale și problemele globale ale dezvoltării societății* [online]. Chișinău (MD), 2002. Accesibil pe Internet <URL: <http://www.ase.md./Inside/PersonalPagesRomCom.phtml>>

INVENȚII protejate în Republica Moldova 1933-2001: Cereri de brevet de invenție. Brevete de invenție acordate. Brevete de invenție eliberate = The inventions protected in Republic of Moldova 1933-2001 [CD-ROM]. Ch., 2002. Cerințe de sistem: Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP; 20 MB HDD; 16 MB RAM; PC 486.

MANAGEMENT of agricultural research: A training manual [CD-ROM]. Roma: FAO, 1999: hypertext, tabele, grafice.- Cerințe de sistem: Windows 95/98/ NT; 32 MB RAM; 11 MB hard disk space. ISBN 92-5-104251-9.

BAZE DE DATE

FAOSTAT. Bază de date. Generator FAO. [On-Line]. Cerințe de sistem: Pentium PC; 32 MB RAM; 100 MB disk space; 486 PC; 16 MB RAM; 50 MB disk space, MS-Windows 95/NT; [citată 11 decembrie 2005];

Disponibil pe Internet: <<http://apps.fao.org/default.htm>>

CONTRIBUȚII

DUMITRESCU, Daniela. Evaluarea în biblioteci. In: *UniBIB* [On-Line]. 2002, Nr.3[mai 2002] Accesibil pe Internet: <URL: <http://www.bcub.ro/articole/dr.htm>>

LARDY, Jean-Pierre. *Recherche d'information sur l'Internet. Outils et Méthodes*. [On-line]. Paris, 1997 [modificat 13.05.97]. Cap. 3 Mode de diffusion de l'information. Accesibil pe Internet : <URL : <http://www.adbs.fr/adbs/viepro/sinfoint/lardy/chap3.htm>>

MCCONNELL, W. H. Constituțional History. In: *The Canadian Encyclopedia* [CD-ROM] Macintosh versiunea 1.1. Toronto: McClelland & Stewart, 1993.

ROBERTS, K. An analysis of group processes in farmer learning: the Australian experience. In: *The journal of agricultural education and extension* [online]. 2000, vol.6, no. 4 [citată 4 noiembrie 2005] Disponibil pe Internet: <<http://library.wur.nl/ejae/v6n4t.html>>.

STONE, Nan. The Globalization of Europe. In: *Harvard Business Review* [online]. May-June 1989 [citată 3 sep. 1990]. Disponibil prin BRS Information Technologies, McLean.

TAYLOR, K.; TREVELYAN, J. Australia's telerobot on the web. *26th international symposium on industrial robot, Singapore, october 1995* [On-line], [19.06.97]. Accesibil pe Internet : <URL : <http://telerobot.mech.uwa.edu.au/robot/singapor.htm>>

ZUKOVSKY, V.; ITKIN, V.; CHERNENKO, L. Helicopters over the Crater. In: *Current Digest of the Soviet Press* [online]. Columbus, 11 iunie 1986 [citată 14 februarie 1991]. Acces nr. 0008752. Disponibil prin DIALOG Information Services, Palo Alto.

SERIAL

UNIBIB. [On-Line]. Ed. la 2 luni. București, 2002 [Nr.3, 22 mai 2002]. Disponibil și accesibil: URL: <http://www.bcub.ro/unibib.htm>

CONFERINȚA ELECTRONICĂ – LISTE DE DISCUȚII

PACS-L (*Public Access Computer Systems Forum*) [On-line]. Houston (TX) : University of Houston Libraries, June 1989. Accesibil pe Internet : <URL : listserv@uhupvm1.uh.edu>

KENNAN, Mary-Ann. Archiving discussion. *ARL -EJOURNAL List* [On-line]. Washington : C.N.I.. [20.11.96]. Accesibil pe Internet <URL : arl-ejournal@cni.org>.

Regulile au fost elaborate de către grupul de lucru în componența:

- Angela Amorțitu, șef serviciu Informare Bibliografică și Documentară DIB ULIM;
- Silvia Ciubrei, director adjunct la Biblioteca Universității de Medicină și Farmaceutică;
- Maria Vataman, șef serviciu Bibliografie B-ca ASEM.

Coordonator: Iulia Tătărescu, șef Departament la BRȘA

EVENIMENTE

Cîteva sugestii vis-a-vis de atestarea cadrelor bibliotecare în instituțiile de învățămînt și științifice din Republica Moldova

Ludmila COSTIN,

director BRȘA, președinte ABRM

Procesul de edificare a societății informaționale presupune concomitent cu o schimbare tehnologică profundă și o schimbare de mentalitate. Dacă pînă în prezent în contextul edificării societății informaționale accentul s-a pus, în special, pe tehnologiile informaționale și de comunicații, astăzi prioritare devin investițiile în resursele umane, din considerentul că extinderea capacității de cunoaștere, cunoștințele și deprinderile determină tot mai insistent dinamica edificării societății informaționale.

Astfel, în prim plan, este scoasă personalitatea umană și formarea ei continuă în vederea adaptării și includerii în noul mediu social, bibliotecarii în acest sens nefiind o excepție. Pe lîngă faptul că această paradigmă determină ca direcție prioritară învățămîntul și formarea profesională continuă, ea cultivă creativitatea care este un element inerent specialistului de înaltă calificare.

Elaborarea și aplicarea "Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare" se încadrează perfect în noile tendințe, contribuind nemijlocit la dezvoltarea profesionalismului cadrelor bibliotecare din Republica Moldova și, ca urmare, la creșterea rolului și importanței bibliotecilor în societate. Ținem să menționăm importanța documentului respectiv și din perspectiva integrării bibliotecilor din țară în spațiul informațional modern prin racordarea standardelor naționale de competențe și abilități la cele internaționale.

Prezentul regulament vizează atît motivația de natură economică, cît și motivația moral-spirituală și cu certitudine servește ca stimul pentru dezvoltarea specialiștilor din domeniul biblioteconomiei, fapt confirmat de rezultatele atestării cadrelor bibliotecare din țară.

Participînd ca membru al comisiei la atestarea bibliotecarilor din cadrul bibliotecilor științifice și universitare: Biblioteca Centrală a USM, Biblioteca Științifică Medicală USMF „N. Testemițanu”, Biblioteca Științifică a Universității de Stat „A. Russo” din Bălți, Biblioteca Universității Pedagogice „Ion Creangă”, Biblioteca Academiei de Științe a Republicii Moldova, Biblioteca Republicană Tehnologico-Științifică și analizînd rapoartele de autoevaluare a bibliotecarilor, mi-am format cîteva sugestii vis-a-vis de această acțiune. În procesul de atestare a bibliotecarilor, comisia s-a condus de Regulamentul privind modul

de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare aprobat de către Ministerul Culturii și Turismului în comun cu Ministerul Finanțelor.

În vederea determinării competenței pretendentului la gradul solicitat, au fost examinate dosarele prezentate, după care fiecare membru al comisiei a completat Fișa de evaluare a activității bibliotecarului atribuind punctajul corespunzător. În cazurile în care pretendenții nu au acumulat punctajul necesar, comisia a recomandat treapta inferioară celei solicitate.

Spre regret, au fost constatate și cazuri de prezentare a dosarelor ce nu corespundeau cerințelor obligatorii, de exemplu: vechimea de muncă în domeniu, nivelul de studii. Astfel, ar fi momentul unei intervenții mai active a managerilor superiori în ceea ce privește explicarea tuturor aspectelor atestării, realizînd o instruire prealabilă a bibliotecarilor referitoare la aplicarea Regulamentului și atenționîndu-i asupra respectării cu strictețe a cerințelor din Regulament pentru a evita situațiile neplăcute.

Pentru buna desfășurare a procesului de atestare a cadrelor bibliotecare, ar fi binevenită elaborarea unei instrucțiuni / indicații metodice / ghid de aplicare a Regulamentului în care ar fi explicate în detaliu aspectele și cerințele de care trebuie să țină cont pretendenții la elaborarea și prezentarea dosarelor, iar membrilor comisiei să li se acorde asistență metodică privind respectarea cerințelor regulamentare în procesul de examinare a dosarelor, de conferire și confirmare a gradelor de calificare în scopul obținerii unei corectitudini și obiectivități maxime.

Analizînd rapoartele de evaluare a bibliotecarilor, am constatat o înviorare a procesului de cercetare științifică în biblioteci. Colaboratorii bibliotecilor abordează probleme importante și actuale ce țin de domeniul biblioteconomiei și științei informării. În acest context, am putea menționa cercetările referitoare la rolul noilor tehnologii informaționale în activitatea bibliotecilor, imaginea bibliotecii și a bibliotecarului în societate, democratizarea accesului la informații, noile forme și metode de servire a utilizatorilor, particularitățile actuale de dezvoltare a colecțiilor de bibliotecă, catalogarea, indexarea coordonată a documentelor în baza tezaurului, managementul resurselor umane, instruirea continuă a bibliotecarilor etc.

Activitatea creativ-inovațională a pretendentului a fost apreciată în baza lucrărilor realizate de către

pretendenți și materialele publicate. O parte din lucrări (cercetări, analize, sinteze) conțin recomandări privind ameliorarea activității bibliotecii, generalizări și concluzii, promovează idei noi, experiențe în domeniu, ceea ce demonstrează spiritul de creativitate, inițiativă și inovare a bibliotecarilor.

Reieșind din prezentarea punctului 4 al Anexei nr. 2 referitor la perfecționarea profesională prin cursuri, stagii, seminare, putem constata încă o dată rolul incontestabil al Școlii de Biblioteconomie în instruirea continuă a bibliotecarilor. Prin intermediul cursurilor organizate, participanții au obținut deprinderi de utilizare a noilor tehnologii informaționale în activitatea de bibliotecă (Internet, poșta electronică, resurse electronice ș. a.), abilități de formatori etc. Școala de Biblioteconomie din Moldova este cea mai importantă instituție de instruire a bibliotecarilor, utilitatea ei fiind simțită de comunitatea bibliotecară, astfel Ministerele de resort trebuie să conștientizeze ponderea și rolul ei (mai ales în condițiile trecerii de la Societatea Informațională la cea a Cunoașterii), asigurându-i existența și susținerea.

Referindu-ne la modul în care au fost alcătuite dosarele, putem distinge următoarele caracteristici: de prezentare și de conținut. Modul îngrijit de prezentare a dosarelor, cu respectarea succesiunii punctelor din anexa Regulamentului, a facilitat procesul de examinare a dosarelor și de atribuire a punctajului respectiv.

Analiza experienței acumulate în rezultatul atestării cadrelor bibliotecare va permite atât membrilor comisiei, cât și celor care vor participa la atestare în viitorul apropiat să eludeze greșelile comise la prima etapă, fapt inevitabil pentru o activitate absolut nouă și atât de complexă. Dar, necătfind la unele imperfecțiuni, erori, importanța și actualitatea atestării nu pot fi contestate.

Absolut cert e că atestarea cadrelor bibliotecare va avea un impact pozitiv asupra activității biblioteconomice din republică, contribuind la promovarea schimbărilor calitative, orientarea spre o instruire continuă, promovarea unei personalități creative, competente, profesioniste, capabile să participe activ la prosperarea domeniului profesional și al societății.

Totalurile Concursului „Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și știința informării”

Elena HARCONIȚA,
*director Biblioteca Științifică
a Universității de Stat „Alec Russo din Bălți*

În anul 2005 concursul „Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și știința informării” s-a desfășurat în baza Regulamentului redactat și actualizat*, care stabilește cadrul general, responsabilitățile organizatorilor concursului, criteriile de admisibilitate a lucrărilor, condițiile de acordare a premiilor, formularul de participare etc. Conform Regulamentului au fost extinse criteriile de admisibilitate, adăugându-se noi secțiuni, pentru a fi cuprinsă toată aria de investigare a bibliotecarilor din Republică.

La concurs au participat **16** instituții: Biblioteca Națională, Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă, Biblioteca ASEM, DIB ULIM, Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, Biblioteca Științifică a Academiei de Științe, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”, Biblioteca Publică „Ovidius”, Biblioteca Arte, Biblioteca „Târgoviște”, Biblioteca Publică „Transilvania”, Biblioteca de

Cultură și Literatură Rusă „M.Lomonosov”, Biblioteca Orășenească Ocnița, Biblioteca Publică Colonița. Unele materiale tradiționale erau însoțite și de varianta electronică (Biblioteca Științifică a Academiei de Științe, Biblioteca Municipală *B.P.Hasdeu*), altele au fost elaborate doar în format electronic (Biblioteca Municipală *B.P.Hasdeu*, Biblioteca ASEM, Biblioteca Științifică a Universității de Stat „A.Russo” din Bălți). Pentru prima dată comunitatea bibliotecară din Moldova a beneficiat de un Ghid al resurselor electronice, elaborat de colegii de la Biblioteca Științifică Republicană a Universității Agrare.

La concurs au participat **99** de lucrări, inclusiv 54 materiale promoționale (pe diverse suporturi de fixare a informației) cu caracter științific, bibliografii, biobibliografii, ghiduri, dicționare, publicații periodice, calendare, cataloage, rapoarte, materiale promoționale, CD-uri etc. Cele mai multe lucrări au fost prezentate de Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu” împreună cu filiale sale (10 titluri și 53 materiale promoționale); Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo din Bălți” (10 titluri și 1 CD, care conține o prezentare interactivă a Bibliotecii și studiul Arta Cărții); Biblioteca Națională (7 titluri); Biblioteca ASEM (3 titluri). Trebuie menționat faptul, că publicațiile acestor

* *Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Concursului pentru cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și știința informării / Buletinul ABRM, 2005, nr.2. P.6-8.*

biblioteci, inclusiv și a BR Științifice Agricole, DIB ULIM, a Bibliotecii Naționale pentru copii *Ion Creangă*, pot fi vizualizate și pe paginile lor web.

În urma dezbaterilor, membrii juriului în următoarea componență: dr. profesor Ion Madan (Catedra Biblioteconomie, Asistentă informațională și Arhivistică); dr. profesor Nelly Țurcanu (Catedra Biblioteconomie, Asistentă informațională și Arhivistică Facultatea de Biblioteconomie și Asistentă Informațională); Lilia Tcaci (Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă); Alexandru Frișcu (Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”); Elena Harconiță (Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo”) a decis acordarea premiilor la cele 7 nominalizări, Premiul Mare și premii speciale (originalitate, design, debut). Premiștii au primit Diplome și câte un set de cărți.

Tradițional, ca și în ceilalți ani, premiile Laureatilor Concursului au fost decernate în cadrul Simpoziului „Anul Bibliologic 2005”, ediția a 15-a cu genericul „Bibliotecile Moldovei în contextul trecerii de la Societatea Informațională la Societatea Cunoașterii”.

Premiul Mare - pentru Setul de materiale prezentat de Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo”, Bălți:

1. Biblioteca universitară bălțeană la 60 ani: (Bibliogr. select.) / Min. Educației, Tineretului și Sportului, Univ. de Stat „A.Russo” din Bălți, Bibl. Șt.; alcăt. E. Harconiță, E. Scurtu, M.Fotescu, E. Stratan; red. coord. E. Harconiță; red. D. Caduc. - Bălți, 2005. - 213 p.
2. Academicianul Nicolae Filip: Biobibliogr. / Min. Educației, Tineretului și Sportului al Rep. Moldova, Univ. de Stat „A.Russo”, Bibl. Șt.; alcăt.: E. Scurtu, M. Fotescu, K. Tabac, F.Tlehuci; coord. V. Cabac; red. resp. L. Aladin, In limba rusă de F. Tlehuci, T. Aculova. - Ed. a 4-a, rev.și compl. - Bălți, 2005. - 210 p. - (Personalități universitare bălțene).
3. Ion Gagim: Biobibliografie / Univ. de Stat „A. Russo”; alcăt. E. Scurtu; ed. îngrij. de E. Harconiță; red. resp. E. Harconiță. - Bălți, 2005. - 143 p. - (Personalități universitare bălțene).
4. Iulius Popa: Biobibliografie / Min. Educației, Tineretului și Sportului al Rep. Moldova, Univ. de Stat „Al. Russo”, Bibl. Șt.; alcăt.: M. Fotescu, E. Scurtu; red. resp. E. Harconiță. - Bălți, 2005.- 201p. - (Promotori ai culturii).
5. Lidia Stupacenco: Biobibliografie / Univ. de Stat „A. Russo”; alcăt. Anișoara Nagherneac; ed. îngrijită de Elena Harconiță; trad. în lb. engleză de Iulia Ignatiuc, in lb. rusă de Marina Șulman. - Bălți, 2005. - 129 p. - (Universitari bălțeni).

6. Academicianul Silviu Berejan: Biobibliografie / Univ. de Stat „A. Russo din Bălți, Bibl. Șt.: Inst. de Lingvistică al A.Ș.M.; alcăt.: M. Fotescu, E. Scurtu; red. coord. Gh. Popa; red. resp. E. Harconiță. - Bălți: Chișinău, 2005. - 287 p. - (Personalități universitare bălțene)
7. Confluente bibliologice: Revistă de biblioteconomie și știința informării / Biblioteca Științifică a Universității de Stat „A.Russo”. Bălți, 2005. - nr. 1, 2.

Sectiunea Biblioteconomie

Premiul I - Biblioteca Națională și Biblioteca Academiei de Științe

Șpac, Ion. Reflecții biblioteconomice și bibliografice / Biblioteca Națională a Republicii Moldova. - Ch.: BNRM, 2005.- 287 p.

Premiul II - Biblioteca Națională

Osoianu, Vera. Un deceniu sub semnul reformei / Biblioteca Națională a Republicii Moldova. - Ch.: BNRM. - 182 p.

Sectiunea Bibliografie

Premiul I - Setul de Bibliografii prezentat de Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți:

1. Contribuții științifice ale profesorilor Facultății Economie / Univ. de Stat „A. Russo”; alcăt.: Măria Fotescu, Elena Scurtu; red. Elena Harconiță.- Bălți, 2005. - 120 p.
2. Contribuții științifice ale profesorilor Facultății Muzică și Pedagogie Muzicală: Bibliogr. select./ Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Șt.; alcăt. Măria Fotescu, Elena Scurtu; red. Elena Harconiță. - Bălți, 2005. - 133 p.
3. Contribuții științifice ale profesorilor Facultății Filologie (1945-2005): Bibliogr. select. / alcăt.: Anișoara Nagherneac, Taisia Aculova; red. Elena Harconiță; Min. Educației. Tineretului și Sportului, Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Șt. - Bălți, 2005. - 493 p.

Premiul II - Biblioteca Academiei de Științe

Ecologia, stresul, adaptarea: Bibliografie curentă/ alc. Lidia Lasavitschi, red. respons. Elena Corotenco. - Fasc. 1. - Ch., 2005. - 68 p.

Bibliografia în variantă CD-R

Premiul III - Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova

Cercetări în domeniul științelor astronomice și fizice la Universitatea de Stat din Moldova (1946-2000). Contribuții bibliografice/ alcăt. Svetlana Ermilov,; red.-șef: Gheorghe Rusnac; USM. - Ch.: Centrul ed.- poligr. al USM, 2001. - 460 p.

Secțiunea Biobibliografie**Premiul I** – Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”:

- ☞ Ion Ciocanu: Biobibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. Centrul de Informare și Documentare „Chișinău”. - Ch.: Museum, 2005.
- ☞ Serafim Saka: Biobibliografie / Bibl. Municipală „B.P.Hasdeu”; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. - Ch.: Museum, 2005. – 84 p.
- ☞ Iurie Colesnic: Biobibliografie / Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu ”; alcăt. Lidia Kulikovski. – Ch.: Museum, - 148 p.
- ☞ Leo Butnaru: Biobibliografie / Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu ”, Biblioteca Publică Transilvania ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. - Ed. a 2-a, revăz. și completată. - Ch.: Museum, 2005.
- ☞ Petru Cărare: Biobibliografie / Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. - Ch.: Museum, 2005. – 108 p.
- ☞ Alexandru Gromov: Biobibliografie / Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Biblioteca Publică Ovidius; alcăt. Margareta Cebotari, Liuba Ciobanu; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski, - Ch.: Museum, 2005. – 129 p.
- ☞ Constantin Șișcan - jizni, tviorcestvo, oțenchi, isledovanie: Personografia / Biblioteca Municipală *B.P.Hasdeu*; alcăt. M.Șcelcova, I.Strelina.- Ch:Muzeum, 2005.

Premiul II

- Biblioteca ASEM

- ☞ Paul Bran: Schiță biobibliografică / Biblioteca ASEM; alcăt. M.Vatamanu, resp. de ediție dr. S. Ghincolov, red. N.Cheradi, tehoredactare A. Gudima. Ch.: 2005. – 34 p.
- ☞ Eugeniu Hrișcev. Membru corespondent al AȘM: indice biobibliografic / Serviciul bibliografic al Bibliotecii ASEM; resp. de ediție dr. S. Ghincolov, red. N. Cheradi, tehored. Gr. Gudima. -Ch.: 2005. – 34 p.

- Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”

- ☞ Partole Claudia: Biobibliografie / alcăt.: Sabina Dodul. - Ch.: Pontos, 2005.-88 p.

Premiul III - DIB ULIM

- ☞ Alexei Barbăneagră la 60 de ani: bibliogr. / DIB ULIM; ed: îngrijită de Z. Sochircă; alcăt.: L. Corghenci, V. Ghețu, N. Soțchi.; red. V. Ghit-roagă; machetare V. Ghețu. - Ch., 2005. – 52 p. - (col: „Universitaria”, fascicula XXI-a)

Secțiunea Almanahuri, Calendare**Premiul I** - Biblioteca Națională a Republicii Moldova

- ☞ Calendar Național 2005

Secțiunea Publicatii periodice**Premiul I** - Biblioteca Națională a Republicii Moldova

- ☞ Magazin Bibliologic. - 2005. - Nr. 1-2; 3-4. Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu”
- ☞ Biblio-Polis: Revistă de biblioteconomie și știința informării, 2005, Nr. 1-4 (CD)
- ☞ Biblio-Polis: Revistă de biblioteconomie și știința informării, 2005, Nr.1-4-suport tradițional

Secțiunea Automatizare și informatizare**Premiul I** - Biblioteca ASEM

- ☞ Publicații ASEM 2005: în două volume / Coord. Dr. S. Ghincolov; realiz. teh. A. Gudima. - Ch.: Biblioteca ASEM, 2005. - (Seria Biblioteca Digitală ASEM) *Conține publicații 40 full text, editate la Editura ASEM*

Premiul II - Biblioteca Arte

- ☞ Eugeniu Doga: Biobibliografie (CD)

Secțiunea Materiale promoționale**Premiul I** - Biblioteca Științifică a Universității de Stat “Alecru Russo”, Bălți

- ☞ Regina Cărții în Nord: prezentare interactivă și studiul Arta Cărții. - Bălți, 2005 (CD)

Premiul II – Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

- ☞ Materiale promoționale: promovarea programelor de lectură „Ora poveștilor”
- ☞ Materiale promoționale: promovarea Bibliotecii Publice „Târgoviște”

Premiul III – Biblioteca Publică „Ovidius”,

- ☞ Materiale promoționale „Promovarea Bibliotecii Publice „Ovidius ”

Premii speciale**Originalitate** – Biblioteca Națională a Republicii Moldova:

- ☞ Imaginea Republicii Moldova în străinătate // L'image de la Republique de Moldova à l'etranger the abroad image the Republic of Moldova: Almanah. - 2005. - Nr. 3

– Biblioteca Republicană Științifică Agricolă:

- ☞ Ciorba, Viorica. Ghidul resurselor electronice de profil agrar / Viorica Ciorba, Ana Rurac; Univ. Agrară de Stat din Moldova. Bibl. Rep. Șt. Agricolă. - Ch.: CE UASM, 2005. – 56 p.

Design – Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”:

- ☞ Raport de activitate 2004. - suport tradițional
- ☞ Raport de activitate 2004. - CD

Debut – Biblioteca Orășenească Ocnîța:

- ☞ Aromă de carte veche (din colecția de carte veche a bibliotecii orășenești Ocnîța): Catalog - Ocnîța, 2005.
- ☞ Bibliotecii Ocnîța un autograf ca amintire (din colecția de carte cu autograf a Bibliotecii orășenești Ocnîța): Catalog - Ocnîța, 2005.

Concursul Național “Cei mai buni bibliotecari ai anului 2005”

Ludmila CORGHENCI,

vice-președinte ABRM, director adjunct DIB ULIM

Criteriile concursului național „Cei mai buni bibliotecari ai anului...”, organizat în fiecare an sub egida Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, stimulează potențialul creativ al bibliotecarilor, amplificând imaginea acestora în comunitate. Promovând și aplicând criteriile complexe de evaluare (performanțe la locul de muncă; creativitate; imagine în mediile profesionale și comunitare), concursul desemnează persoanele cu implicații și contribuții deosebite în dezvoltarea biblioteconomiei, în asigurarea accesului la informație.

În anul 2005 pentru concurs au fost prezentate 23 de dosare din biblioteci publice (comunale, sătești, orășenești, municipale), universitare, naționale, școlare. Menționăm în mod deosebit, prezența reprezentanților bibliotecilor școlare în cadrul acestui concurs.

Membrii comisiei ABRM „Formare profesională continuă a bibliotecarilor”, care au discutat asupra dosarelor prezentate, au specificat calitatea bună, potențialul informațional și conținutul materialelor propuse.

Biroul ABRM face un apel către managerii instituțiilor bibliotecare, către factorii de resort, către colegii de serviciu: promovați experiențele bibliotecarilor nominalizați, faceți-i cunoscuți, știuți și apreciați în comunitatea profesională, dar mai ales în cea, pentru care manifestă profesionalism și competențe.

Cei mai buni Bibliotecari ai Anului 2005:

- Barbei Svetlana, șef Centru Management, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

- Bejan Eugenia, director adjunct, Biblioteca Națională Copii „Ion Creangă”
- Bernic Victoria, director, Biblioteca raională „Dm. Cantemir, Ungheni
- Cheradi Natalia, director adjunct, Biblioteca Academiei de Studii Economice
- Căruță Galina, șef, Biblioteca publică Cucuruzeni, raionul Orhei
- Ciobanu Silvia, șef serviciu, Biblioteca Universității de Stat „A.Russo”, Bălți
- Cojocaru Inga, director adjunct, Biblioteca municipală „E. Coșeriu”, Bălți
- Dabija Elena, director, Centrul Academic Internațional „M. Eminescu”, Biblioteca municipală „B.P.Hasdeu”
- Donea Vera, șef, Biblioteca publică Taraclia de Salcie, raionul Cahul
- Harjevschi Mariana, director, Biblioteca Publică de Drept, Biblioteca municipală „B.P.Hasdeu”
- Madan Ecaterina, bibliotecar principal, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă
- Palamarcu Tatiana, șef, Biblioteca Liceului „Mihai Viteazul”, Chișinău
- Roșca Elena, director, Biblioteca „Alba Iulia”, Biblioteca municipală „B.P.Hasdeu”
- Verlan Valentina, șef, Biblioteca publică Molovata Nouă, raionul Dubăsari

Concursul Republican „Biblioteca publică – partener în promovarea proprietății intelectuale”

Petru RACU,

șef Bibliotecă AGEPI, secretar al juriului

În scopul promovării informației din domeniul proprietății intelectuale în teritoriu prin intermediul bibliotecilor, pe parcursul anului 2005 AGEPI a desfășurat Concursul Republican (în continuare – Concurs) „Biblioteca publică – partener în promovarea proprietății intelectuale”, la care au participat peste 60 de biblioteci municipale, un șir de biblioteci universitare și unele biblioteci specializate. Condițiile Concursului au fost anunțate la Congresul V al bibliotecarilor din Republica Moldova (decembrie 2004) și acceptate de către opinia bibliotecară.

La data de 01.03.2006 în adresa juriului Concursului au parvenit informații textuale privind activitățile desfășurate de către 16 biblioteci din republică. Analiza informațiilor prezentate demonstrează că majoritatea bibliotecilor utilizează activ publicațiile AGEPI și alte materiale din domeniul proprietății intelectuale, folosind în acest scop diverse forme de activitate, menite să familiarizeze beneficiarii cu potențialul informațional și serviciile oferite de AGEPI inventatorilor, cercetătorilor și tuturor utilizatorilor de informație în domeniul proprietății intelectuale.

Bibliotecile care au participat la Concurs, pe parcursul anului 2005 au organizat 76 de expoziții de documente speciale și normative pe diferite teme, cum ar fi: „Inteligență și Inovație = AGEPI” (Biblioteca Universității din Bălți), „Ce știi despre AGEPI?” (Biblioteca din Râșcani), „Inginerie și Management în transport” (Biblioteca UTM), „Inovația – suport al dezvoltării” (Biblioteca din Soroca), „Cercetători și inventatori din Republica Moldova” (Biblioteca din Florești), „Inventică-Creativitate-Inovare” (Biblioteca din Cantemir) etc. Au fost organizate 37 seminare, conferințe, concursuri, dispute, dintre care pot fi evidențiate următoarele: „Activități inventive în domeniul Agroindustrial” (Biblioteca din Cantemir), „Business – idei lansate de inventatori” (Biblioteca din Cimișlia), „Dreptul de autor și drepturile conexe” (Biblioteca Universității din Bălți), „Creativitatea umană – progresul științei” (Florești) ș. a.

La activitățile desfășurate de biblioteci au fost expuse peste 700 de documente din domeniul proprietății intelectuale și au participat circa 5 600 de beneficiari cărora li s-au împrumutat peste 9 000 de documente.

O mare parte de activități au avut loc în afara bibliotecilor, fiind petrecute în incinta colegiilor, școlilor, liceelor, universităților și altor instituții.

Din informațiile care ne-au fost prezentate, precum și în rezultatul deplasărilor în teritoriu, efectuate de colaboratorii Bibliotecii AGEPI în perioada aprilie-noiembrie 2005, s-a constatat că o activitate mai amplă în cadrul Concursului a desfășurat Biblioteca Universității Pedagogice „Alec Russo” din municipiul Bălți și Biblioteca raională din Florești.

A participat activ la Concurs și Biblioteca Universității Tehnice din Moldova, acțiunile întreprinse aici impunându-se prin antrenarea studenților de la specialitățile inginerești, a cadrelor didactice, a inventatori notorii din Republica Moldova (doctor habilitat, prof. I. Bostan; dr. hab. prof. V. Dolghieru ș.a.). Ținem să menționăm varietatea activităților desfășurate de această bibliotecă.

Ținem să menționăm și activitățile desfășurate în cadrul Concursului în bibliotecile publice din raioanele Nisporeni, Cimișlia, Râșcani, Soroca, Ialoveni, Cantemir, Biblioteca publică „Alexandru Donici” din

Orhei, Biblioteca municipală „Eugeniu Coșeriu” din Bălți ș. a. Prezentăm mai jos rezultatele concursului.

Juriul Concursului Republican „Biblioteca publică – partener în promovarea proprietății intelectuale” în componența:

- Maria Rojnevschi, director Departament AGEPI Promovare și Editură – președinte;
- Petru Racu, șef Bibliotecă și Colecție Arhivă – secretar;
- Alexe Rau, Director General al Bibliotecii Naționale – membru;
- Ana Zavalistâi, șef secție la redacția „Intellectus și Mass-media” – membru;
- Ludmila Costin, președintele ABRM – membru,

analizând materialele prezentate de bibliotecile participante a determinat următorii laureați:

1. **Premiul I** în sumă de **1 000 lei** și Diploma AGEPI de laureat al Concursului – dnei Elena Harconiță, Director General al Bibliotecii Științifice a Universității Pedagogice de Stat „Alec Russo” din Bălți;
2. **Premiul II** în sumă de **750 lei** și Diploma AGEPI de laureat al Concursului – dnei Elena Guțanu, directorul Bibliotecii publice orășenești „Ion Creangă” din Florești;
3. **Premiul III** în sumă de **500 lei** și Diploma AGEPI de laureat al Concursului – dnei Zinaida Stratan, directorul Bibliotecii Universității Tehnice a Moldovei.
4. **Premii speciale** în sumă a câte **250 lei** și Diploma AGEPI de laureat al Concursului:
 - dnei Angela Popa, director Biblioteca publică orășenească Cantemir;
 - dnei Elizaveta Țimbur, director, Biblioteca publică raională Nisporeni;
 - dnei Galina Socoliuc, director Biblioteca publică orășenească Râșcani.
5. **Seturi de publicații** AGEPI și Diplome pentru participarea activă la Concurs au primit bibliotecile din raioanele: Cimișlia, Ialoveni, Soroca, Orhei, municipală din Bălți, Strășeni, Anenii-Noi, Ungheni, Leova, Edineț.

TEORIE ȘI PRACTICĂ BIBLIOTECONOMICĂ

Specialitatea Biblioteconomiei, asistență informațională și arhivistică: Quo Vadis?

Nelly ȚURCANU,

doctor conferențiar,

prodecan Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării

Aderarea Moldovei la Spațiul European al Învățământului Superior a presupus o reformă amplă a sistemului de învățământ superior. Printre acțiunile întreprinse la nivel național este și aprobarea Planul –cadru pentru ciclul I (studii superioare de licență). Din septembrie 2005 aceste Plan-cadru se implementează în universitățile din Moldova.

Curriculum-ul universitar la domeniul de formare profesională 344 „Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică” a fost elaborat în conformitate cu acest Plan, bazat pe competențele profesionale ale viitorilor specialiști și care este într-o concordanță strânsă cu piața forței de muncă. Viitorii specialiști trebuie să dobândească noi competențe complementare sau suplimentare, trebuie să-și pună în evidență aptitudinile, să și le dezvolte. Astfel, curriculum-ul la specialitate este direcționat spre profesie și o intrare imediată pe piața de muncă, dar în același timp pregătește studenții pentru studii ulterioare și o intrare mai târzie pe piața muncii.

În calitate de bază metodologică pentru determinarea competențelor specialiștilor în biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică au servit nu doar documentele elaborate de IFLA, UNESCO, EUCLID și Consiliul European pentru Informare și Documentare, dar, în primul rând, documentul cunoscut ca „Dublin Descriptors”, care stabilește competențele profesionale pentru cele trei nivele de instruire – Licență, Masterat și Doctorat (2003). Acest document prevede pentru fiecare ciclu câte trei nivele de competențe: competențe specifice pentru domeniu (cunoștințe, aplicarea cunoștințelor, gândire); competențe speciale (cunoștințe, aplicarea cunoștințelor); competențe transversale (de comunicare, abilități de învățare). La ciclul I de Licență studentul trebuie să demonstreze cunoștințe și înțelegerea domeniului de studiu; să poată aplica cunoștințele în practică; să demonstreze capacități de rezolvare a problemelor din cadrul domeniului de studiu; să adune și să interpreteze relevant datele din cadrul domeniului de studiu; să comunice despre ideile, problemele și soluțiile propuse atât specialiștilor, cât și nespecialiștilor; să-și dezvolte abilitățile de studiere, necesare pentru continuarea în mod autonom a studiilor la un nivel mai înalt.

Pentru ciclul II de Masterat sunt prevăzute următoarele competențe: bazându-se pe cunoștințele și abilitățile din ciclul I, studenții ar trebui să le extindă, fiind capabili să dezvolte sau să aplice ideile originale, în special pentru cercetare; să aplice cunoștințele și abilitățile nu numai în domeniul de formare profesională, dar și într-un al domeniu înrudit sau într-un context multidisciplinar, legat de domeniului de studiu; să posede abilități de integrare a cunoștințelor; să comunice explicit și fără ambiguitate concluziile sale atât specialiștilor, cât și nespecialiștilor; să posede abilitățile necesare pentru continuarea în mod autonom a studiilor la un nivel mai înalt.

Formarea competențelor generale, ce corespund domeniului general de studiu – Științe ale Comunicării și a competențelor speciale, care corespund domeniului de formare profesională – Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică cere o abordare complexă și se realizează pe parcursul întregului proces de studiu. Pentru realizarea acestor obiective la Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării a fost aleasă structurarea modulară a conținutului de formare profesională. Astfel, în cadrul fiecărui semestru studenții studiază 6-7 module, constituite din câteva discipline. Unele module îmbină disciplinele care abordează aceeași problemă epistemologică sau fac parte din același subdomeniu al științei și studiul lor consecutiv respectă logica internă a științei. În alte module accentul se pune pe complementaritatea conținutului. Cu toate că pot fi diverse principiile de formare a unui modul, datorită faptului că modulul conține discipline înrudite, conținuturile acestora realizează aceleași obiective generale, contribuie la formarea aceluiași competențe.

În anul universitar 2005-2006 la specialitatea Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică a început realizarea instruirii în două cicluri: ciclul I – Licență de 3 ani; ciclul II – Masterat de 2 ani. Planul de învățământ pentru ciclul I de Licență este direcționat spre formarea competențelor generale și profesionale ale viitorilor specialiști în Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică, Licențiați în Științele Comunicării.

La ciclul I Programul are scopul să formeze temelia pentru admiterea în profesie, furnizând un

învățământ de nivel înalt, dar și prin încurajarea dezvoltării maxime în aria Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică. Programul este structurat cu multe aspecte obligatorii. Învățământul studenților este dirijat, deși studenții sunt încurajați să-și dezvolte independența în timpul cursului din primul ciclu.

Planul de învățământ include discipline de diferit **grad de obligativitate**, dar în același timp permite studenților să-și formeze propriul traseu de studiu prin **alegerea** anumitor discipline. După funcția disciplinelor (modulelor) în formarea specialistului planul de învățământ include discipline (module) fundamentale. Această componentă o reprezintă următoarele module și discipline: Modulul „Introducere în științele comunicării” (Introducere în studiul comunicării, Tipologia comunicării publice, Structuri sociale de comunicare); „Sociologia comunicării” (Sociologia generală și sociologia comunicării, Sociolingvistica, Teoria și sociologia lecturii); „Legislația și deontologia comunicării” (Elemente de Drept constituțional, Cadrul legislativ al biblioteconomiei, Deontologia profesională); „Lingvostilistica” (Retorica, Tehnica vorbirii, Stilistica); „Managementul și marketingul comunicării” (Managementul comunicării, Marketingul comunicării, Managementul și marketingul de bibliotecă) etc. Aceste discipline au drept scop acumularea de către studenți a cunoștințelor de bază și a informației necesare pentru asimilarea cunoștințelor în domeniul Științelor comunicării și în domeniul Biblioteconomiei, asistenței informaționale și arhivisticii. În rezultatul studierii disciplinelor fundamentale, studenții vor obține cunoștințe și abilități de bază, integrate în competențe care permit abordarea științifică a domeniului dat, precum și înțelegerea și crearea de cunoștințe noi.

Următoarele componente în planul de învățământ sunt cele **de formare a abilităților și competențelor generale și de orientare socioumanistică**. Modulele și disciplinele din acest segment au drept scop cultivarea la viitorii specialiști în Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică a deprinderilor de a învăța, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv oral și în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale, în domeniul de pregătire profesională și în contexte culturale diverse, precum și formarea unui orizont larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică și economică, care i-ar permite viitorului specialist să-și asume responsabilitățile vieții într-o societate liberă și să se poată adapta operativ și eficient la modificările societății în tranziție. Modulele care formează competențe generale sunt „Limba străină pentru comunicare”, cu aplicare în domeniul de formare profesională și „Tehnologii informaționale și de comunicare”, programul căruia corespunde Programei analitice de

obținere a Licenței Europene de Conducere a Computerului. Modulele de formare a competențelor și abilităților de orientare socioumanistică sunt, de exemplu, „Civilizația europeană” (Construcții europene, Istoria civilizațiilor și mentalităților europene, Geografia politică și economică contemporană, Comunicarea interculturală, Literatura Europei de vest sec. 20-21); „Filozofia, Logica și Semiotica comunicării”.

Disciplinele și modulele fundamentale, de formare a abilităților și competențelor generale și socioumanistică constituie structura formativă de bază **obligatorie** în pregătirea viitorului specialist, comună mai multor domenii de formare profesională (Jurnalism, Științele comunicării, Activitate editorială, Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică) în cadrul domeniului general de studiu – Științele Comunicării.

Partea cea mai mare în planul de învățământ îl ocupă componenta **de orientare spre specializare (specialitate)**. Acest segment realizează obiective formative, asigură asimilarea de cunoștințe la nivel științific și creator contemporan, orientate spre formarea identității profesionale a studentului și se oferă în regim obligatoriu și opțional. Din cadrul modulelor obligatorii fac parte: „Introducere în biblioteconomie și știința informării”, „Prelucrarea informației”; „Dezvoltarea colecțiilor”, „Introducere în teoria, organizarea și metodologia bibliografiei”, „Tehnologii informaționale în structuri infodocumentare”, „Sisteme automatizate de informare”, „Arhivistica” etc. Modulele de orientare spre specialitate opționale sunt dependente de alegerea pe care vor face-o studenții, optând pentru un alt domeniu de formare în ciclul II.

Componentă **de orientare către alt domeniu de formare în ciclul II**, masterat o constituie disciplinele (modulele) precondiție obligatorii pe care studentul le va solicita în cazul când optează pentru un alt domeniu de formare profesională la masterat. Studenții de la Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării de la toate specialitățile vor putea alege între științe politice, economice, științe sociale și culturologie.

În dependența de alegerea studentului disciplinele opționale de orientare spre specialitate vor fi: „Clasificarea și indexarea pe domenii: politic, economic, social, cultural”; „Servicii informaționale pe domenii: politic, economic, social, cultural”; „Resurse informaționale în domeniul politic, economic, social, cultural”; „Utilizatorii de informații în domeniile: politic, economic, social, cultural” etc.

Caracterul activ al procesului de predare-învățare prevede stagii practice care se vor realiza la sfârșitul fiecărui an de studii în volum de 16 săptămâni. În același timp conceptual actual al studiilor se bazează pe o implicare mult mai activă a

studentului în calitate de participant în procesului de predare-învățare. S-a majorat considerabil volumul de timp pentru lucrul individual al studenților (volumul de timp rezervat lucrului individual este în aceeași proporție ca și volumul de timp rezervat pentru lucrul în auditoriu).

Programul la ciclul II Masterat este în proces de elaborare. Acest program trebuie să încurajeze studenții să-și aprofundeze cunoștințele și abilitățile profesionale, cu o orientare spre o specializare (Biblioteconomie, Arhivistică; Management Informațional, Or-

ganizarea cunoștințelor etc.). Programul la ciclul doi va oferi studii flexibile și deseori studii formate individual, după traseul individual al studentului. Instruirea studenților va fi în mare parte independentă, profesorul furnizând călăuzirea necesară, care corespunde direcției individuale în care se va specializa studentul.

În anul 2008 prima promoție a absolvenților care au studiat după acest plan de studii se vor încadra în activitate bibliotecilor noastre sau vor continua studiile la ciclul doi de masterat. Viața ne va arăta dacă calea pe care am ales-o a fost corectă.

E-instruire în domeniul managementului informației agrare

**Viorica Lupu,
BRȘA**

Actualmente, se produce o revoluție informațională în toate sferile de activitate și informația devine una din sursele principale. În aceste condiții, toate activitățile referitoare la crearea, organizarea și difuzarea informației cer o atenție deosebită din partea specialiștilor în domeniu, iar informația trebuie gestionată într-un mod cât mai eficient.

Referitor la interesul deosebit față de managementul informației, multe organizații s-au adresat către FAO cu rugămintea de a li se oferi metode și instrumente metodologice adecvate privind managementul informației agrare și de a le acorda asistență în dezvoltarea și formarea abilităților de gestionare a informației agrare. FAO a răspuns acestor cereri prin acordarea asistenței tehnice, oferirea aplicațiilor și instrumentelor privind managementul informației, consultațiilor și training-urilor. Oricum, resursele umane accesibile să răspundă direct la cereri erau insuficiente și, astfel, a apărut necesitatea de a facilita diseminarea informației de instruire prin intermediul unor training-uri adecvate și eficiente în aplicare și utilizare.

Ca rezultat, FAO a inițiat un program de instruire la distanță bazat pe parteneriat în domeniul managementului informației agrare numit „Information Management Resource KIT” (IMARK).

Cu IMARK am făcut cunoștință în cadrul workshop-ului „Sub-regional WEB AGRIS/IMARK Workshop for Central and Eastern Europe” organizat la Kiev, Ucraina, în perioada 2-10 februarie 2004. Acest workshop a avut ca scop dezvoltarea cadrelor de formatori pentru instruire suplimentară la nivel național în domeniul managementului documentelor electronice și utilizarea instrumentelor și metodologiilor pentru managementul bazelor de date, în special a bazei de date AGRIS, folosind tehnologiile bazate pe web.

IMARK are peste 30 de parteneri și activitățile lui sunt coordonate de *Steering Group*, care are ca membri organizații și instituții cu renume mondial:

FAO, UNESCO, Asociația pentru Comunicări Progressive (APC), Agenția Universitară de Francofonie (AUF), Institutul Inter-American pentru Cooperare în domeniul Agriculturii (IICA) și Centru Tehnic pentru Cooperare în Domeniul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ACP-EU (CTA).

Materialele de instruire IMARK sunt dezvoltate ca o serie de module accesibile prin intermediul Internet-ului sau CD-ROM-ului și reflectă cele mai noi concepte, abordări, metode, instrumente referitoare la managementul informației. Fiecare modul se axează pe un aspect al managementului și este dezvoltat și actualizat de experți în domeniu. Modulele IMARK:

- 1) **Modulul Managementul documentelor electronice** este primul din seria modulelor IMARK. Lecțiile din cadrul acestui modul includ informații privind procesele de creare, achiziționare și păstrare a documentelor electronice, diferite formate ca: HTML, XML, PDF, Word, precum și formate utilizate pentru stocarea de imagini. De asemenea, prezintă explicații cum să implementăm diverse procedee pentru un management al documentelor electronice cât mai eficient și cum să convertim un document dintr-un format în altul.
- 2) **Modulul Crearea de rețele și comunități electronice** are ca scop formarea și dezvoltarea abilităților strategice, interpersonale și tehnice ale utilizatorului necesare pentru instituirea și susținerea comunităților electronice. Cursanții pot lua cunoștință cu beneficiile și oportunitățile oferite de comunitatea on-line în scopul schimbului de informații, cunoștințe și factorii-cheie în crearea unei comunități de succes. Pot primi explicații cum să dezvolte o echipă de lucru, cum să definească scopurile, să identifice prob-

lemele tehnice, financiare, instituționale și sociale care influențează proiectarea unei comunități on-line. Acest modul asigură accesul la diverse instrumente, aplicații interactive și ghiduri de proiectare pentru crearea de comunități on-line.

3) **Modulul Investiții în Informație pentru Dezvoltare** oferă informații necesare în sprijinul persoanelor responsabile de formularea strategiilor de îmbunătățire a managementului informațional în cadrul instituției. Reflectă informații privind procesul de dezvoltare, implementare și comunicare a strategiilor, politicilor, structurilor și procedurilor pentru un management al informației cât mai eficient, precum și criteriile de evaluare a proiectelor informaționale. Acest curs este destinat managerilor informaționali, instructorilor, managerilor superiori, trainer-ilor ce activează în agenții guvernamentale, instituții de cercetare, universități, organizații de extensiune, managerilor din biblioteci, documentariștilor, editorilor.

4) **Modulul Digitizare și biblioteci digitale** cuprinde 31 de lecții privind crearea și diseminarea bibliotecilor digitale și păstrarea materialelor în format digital.

Modulele IMARK utilizează cele mai noi metode ale e-instruirii: lecții, studii de caz ilustrative, simulări, metode practice și demonstrative, exerciții și teste interactive, sprijin feedback. În fiecare modul sunt incluse o varietate de resurse: ghiduri practice, software, materiale didactice, liste de literatură recomandate, link-uri la resurse on-line.

Modulele conțin exerciții, instrucțiuni pas cu pas ilustrate, ecranizate și dinamice. Ele oferă persoanelor ce învață acces imediat la ajutorul tutorilor, la facilitățile de regăsire a informației, la accesul glosarului, precum și la studiile de caz care demonstrează aplicații reale ale conceptelor și procedurilor ce se învață.

Materialele de studiu sunt prezentate într-o formă multimedia – prin îmbinare de text, imagine, asigură accesul la alte informații prin realizarea de link-uri multiple, la rândul lor, alte pagini permit revenirea, aprofundarea prin accesarea altor pagini cu subiect similar.

Modulele IMARK sunt accesibile în 5 limbi: engleză, franceză, spaniolă, arabă și chineză, ceea ce facilitează colaborarea la nivel internațional și reduce o mare parte din barierele lingvistice.

Pentru întărirea materialului sunt prevăzute puncte de verificare prin teste, exerciții, care atestă realizarea obiectivelor.

O altă oportunitate oferită de IMARK este instituirea comunității on-line IMARK. Comunitatea on-

line IMARK reprezintă o comunitate „virtuală”, un spațiu interactiv pentru persoanele ce participă la această acțiune comună IMARK și are ca scop crearea unui mediu benefic pentru realizarea schimbului de idei, experiență și posibilitatea de a colabora cu alte comunități profesionale on-line. Comunitatea on-line permite o instruire prin cooperare care facilitează atingerea unor obiective dificil de realizat în mod individual, contribuie la sporirea gradului de compatibilitate și asigură un feedback continuu. Prin intermediul comunității on-line are loc circulația ideilor avansate.

Comunitatea on-line oferă formatorilor și persoanelor ce învață un spațiu virtual pentru: realizarea schimbului de idei, participarea la discuțiile electronice dedicate unui subiect, temă de interes, lucru în echipă privind elaborarea programelor, brainstorm și organizarea meeting-urilor, utilizarea în comun a diferitor documente, link-uri la alte resurse web, contacte, noutăți și evenimente, asigurarea accesului la discuțiile arhivate, posibilitatea de a-ți alege limba de comunicare. Organizațiile și experții participanți la comunitatea on-line au oportunitatea de a-și crea noi parteneri și asociații, ceea ce ar contribui la extinderea activității lor și cunoașterii ei mai vaste. Există mai multe grupuri IMARK:

a) *General Learners Group – Modulul Managementul Documentelor Electronice*. Acest grup oferă utilizatorilor noi înregistrați IMARK informații generale actualizate privind modulele și subiectele relatate, resurse pentru studiu și oportunitatea de a-și împărtăși cunoștințele și resursele cu alți membri și a cere consultații, sfaturi de la ei.

b) *Application profile to exchange AGRIS resource metadata in XML/RDF*. Acest mediu de lucru este pentru membrii comunității AGRIS care doresc să realizeze exportul din baza de date descentralizată în formatul XML.

c) *WebAGRIS* prezintă un mediu pentru utilizatorii WebAGRIS-ului cărora li se oferă accesul virtual la ultimele versiuni software, resurse, manuale, instrucțiuni, link-uri utile, training-uri privind WebAGRIS-ul.

Adițional la grupurile de discuții IMARK sunt oferite link-uri la liste de discuții care se axează pe subiecte reflectate în modulele IMARK:

a) *Greenstone Digital Library – Users Mailing List*, dedicată persoanelor cu nivel de începători;

b) *Greenstone Digital Library – Developers Mailing List*, destinată persoanelor avansate.

Comunitatea on-line IMARK este găzduită de Dgroups care constituie o gazdă online pentru grupurile și comunitățile interesate în dezvoltarea internațională, susținând la moment 1 872 grupuri și având peste 63 450 membri.

Ca membri ai unor comunități IMARK, obținem informații privind actualizările și modificările în AGRIS, acces la diverse materiale metodice, liste bibliografice etc., ceea ce ne permite de a efectua o activitate mai eficientă în realizarea schimbului de informații AGRIS și de a îmbunătăți managementul informației agrare.

IMARK constituie o instruire la distanță în domeniul managementului informației agrare, ce permite: personalizarea studiului; accesul în timp real la cunoștințe, oriunde și oricând; accesarea infor-

mației în ritmul propriu de asimilare; proiectarea unui model personal de instruire, standardizarea cantității de cunoștințe; îmbunătățirea cunoștințelor și capacităților proprii prin autoinstruire continuă.

În contextul aderării Republicii Moldova la procesul de la Bologna, al trecerii de la Societatea Informațională la cea a Cunoașterii, precum și al schimbărilor survenite în dezvoltarea agriculturii, specialiștii în domeniul managementului informației agrare trebuie să fie în pas cu schimbările produse de noile tehnologii informaționale, să contribuie atât la sporirea calității învățământului agrar, precum și la dezvoltarea agriculturii. Astfel, IMARK-ul permite o instruire adecvată și eficientă pentru atingerea acestor obiective.

DIN VIAȚA FILIALELOR ABRM

Activitatea filialei ABRM la Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți

*Elena Stratan,
șef serviciu Studii și cercetări. Asistență de specialitate*

ABRM fiind societate profesională civilă și-a orientat /construit demersul în ultimii ani pe rolul și importanța participării bibliotecilor în edificarea Societății Informaționale în RM (sprijinirea proceselor de modernizare a bibliotecilor, diversificarea serviciilor informaționale, susținerea programelor de incluziune socială) stipulate în Declarația ABRM adoptată la Congresul V al Bibliotecarilor din RM (2004).

Activitatea Filialei Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți vine să confirme această viziune prin implementarea unei strategii adecvate în vederea susținerii obiectivelor Politicii de edificare a SI conform priorităților: extinderea infrastructurii informaționale, accesul la informații globale pe diverse suporturi, promovarea instruirii pe parcursul vieții, promovarea resurselor partajate etc.

Integrarea filialei bibliotecii (70 membri, 14 servicii/centre) în spațiul biblioteconomic național și internațional se realizează prin participarea la activitatea Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, Consorțiul EBSCO, Consorțiul SIBIMOL și crearea Catalogului Național Colectiv Partajat, Programul Memoria Moldovei și Cartea Moldovei, activitatea Consiliului Biblioteconomic Național (CBN), Consiliului Director al bibliotecilor instituțiilor de învățământ superior, Consiliul reprezentanților bibliotecilor preuniversitare de învățământ.

Prezența bibliotecarilor BȘU în organe de conducere profesională, realizările bibliotecii noastre, atât în ceea ce privește indicatorii de activitate, cât și în ceea ce privește modernizarea activităților /servi-

ciilor de bibliotecă au plasat Biblioteca bălțeană în nucleul dinamic al instituțiilor informațional-biblioteca-re din țară.

Experiența noastră, aprecierea personalului Bibliotecii universitare bălțene, au determinat prezența bibliotecarilor în diverse comisii de specialitate ale Asociației Bibliotecarilor din RM: Comitetul Tehnic “Biblioteconomie. Informare. Documentare” (D. Caduc); Consiliul Biblioteconomic Național (E. Harconița); Consiliul de conducere al ABRM (E. Harconița); Consiliul Director al Bibliotecilor din instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate (E. Harconița); Grupul de lucru pentru elaborarea Strategiilor de dezvoltare a bibliotecilor din învățământ (E. Harconița); Grupuri de lucru privind implementarea proiectului SIBIMOL (I. Afatin și A. Mihaluță); Comisii ABRM: Comisia Colaborare Internațională, Națională și Departamentală (E. Harconița, V. Topalo); Comisia Informaționale și Tehnologii Informaționale (I. Afatin); Comisia Catalogare (A. Mihaluța).

Proiecte internaționale cu impact local.

Numeroasele acțiuni, proiecte, activități lansate și implementate sub egida ABRM au ameliorat și au revigorat substanțial spațiul biblioteconomic basarabean, oferind facilități indiscutabile bibliotecilor din teritoriu.

În 2001 Biblioteca intră în cel mai mare Consorțiul de biblioteci din lume, utilizatoare a publicațiilor pe suport electronic eIFL - Direct (EBSCO Publishing). Promovarea bazelor de date EBSCO a evoluat prin

participarea bibliotecarilor la seminarele organizate de Biblioteca ASEM și ȘBM și prin acțiuni de școlarizare a personalului Bibliotecii (Școala de Informatizare, Noul Angajat în BȘU). BȘU Bălți participă și în programul INTAS-PERI (2004) prin care asigură accesul utilizatorilor la ediții academice fundamentale și baze de date full text din diverse domenii ale științei: *Springer Link Journals, Oxford Journals, Mary Ann Liebert, inc, Royal Society Journals etc.*

Proiecte ale ABRM : Școala de Biblioteconomie din Republica Moldova.

O facilitate primordială în evoluția bibliotecilor l-a avut Proiectul ȘBM. Având misiunea de mediatizare și implementare a conceptului de instruire continuă ȘBM și-a organizat activitățile prin analiza permanentă a necesităților de instruire, asigurării suportului educațional al instruirii continue și facilitării accesului la informația profesională globală.

Impactul Programului de instruire în cadrul filialei Bălți îl constituie participarea bibliotecarilor la zeci de acțiuni de instruire pe o tematică diversificată și actuală. Pe perioada de activitate 2001-2005 au participat în cadrul seminarelor modulare, atelierelor, conferințelor Școlii peste 60 bibliotecari din BȘU. Cunoștințele acumulate sunt diseminate nemijlocit la locul de muncă (prelegeri informative, aplicații practice, jocuri manageriale), pachetele educaționale didactice fiind difuzate prin Intranetul bibliotecar local.

În 2003 BȘU, Bălți, în colaborare cu ȘBM, a organizat 3 seminare (200 invitați) pentru bibliotecarii din zona de Nord a RM: *Catalogarea și Clasificarea colecțiilor: aspecte teoretice și aplicații practice în regim automatizat* (lector V. Chitroagă); *Servicii moderne de bibliotecă* (lector Grant Harris, Library of Congress, SUA); *Incluziunea socială în bibliotecă* (lector dr. L. Kulikovski).

Promovarea Conceptului instruirii continue în plan local are loc prin dezvoltarea unui spectru larg de acțiuni /activități în cadrul programelor bibliotecare Cultura Informației, Noul Beneficiar, Noul Angajat al BȘU, Perfecționare Profesională, utilizându-se diverse forme și metode: ateliere, training-uri, ora bibliotecarului, pagina electronică a noului angajat, mentoring-ul, Clubul bibliotecarilor, lunarul Noul beneficiar, lecții de orientare etc.

Participarea la conferințe, congrese

Un eveniment semnificativ pentru comunitatea bibliotecară inclusiv pentru angajații BȘU a fost Congresul V al Bibliotecarilor din Moldova (2004), desfășurat sub egida ABRM cu genericul "Biblioteca în contextual edificării societății informaționale în RM: misiune, roluri, contribuții" care a consemnat numeroase reușite, succese realizări și schimbări pozitive în activitatea și mentalitatea comunității profesionale bibliotecare.

Implicațiile bibliotecarilor bălteni au evoluat prin participarea nemijlocită la lucrările secțiunii Bibliotecii

din Învățământ și Bibliotecii Specializate. În cadrul mesei rotunde "Rolul bibliotecii universitare în modernizarea procesului educațional", Elena Harconița, directorul BȘU a prezentat comunicarea *Oportunitățile comunității universitare bălțene în condiția informatizării bibliotecii* axată pe extinderea și diversificarea serviciilor pentru clienții Bibliotecii, utilizarea tehnicilor și tehnologiilor noi de rentabilizare a activităților informațional-bibliotecare (programe, tehnologii de comunicare).

La 24 martie 2006 la Biblioteca Municipală "Eugeniu Coșeriu" din Bălți a avut loc Ședința Clubului Bibliotecarilor din Bălți cu genericul: *Bibliotecarul secolului XXI și cariera de serviciu*, întrunire la care au participat bibliotecari din bibliotecile municipale și universitară, bibliotecile școlilor, liceelor, colegiilor din municipiu. Clubul i-a avut în calitate de invitați pe Vera Caraulan, șef secție Cultură la Primăria mun. Bălți; Lidia Noroc-Pînzaru, specialist principal Bibliotecii; Lidia Gagim, Direcția Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți; Elena Stratan, specialist principal Învățământ Primar, responsabil Bibliotecii Școlare; Silvia Popa, șef serviciu Studii și Cercetări a Bibliotecii Științifice a Universității de Stat "Alecu Russo"; Elena Solomahina, șefa bibliotecii școlii nr. 14 ș. a.

Moderatori ai ședinței au fost Zinaida Dolință, director al Bibliotecii Municipale "Eugeniu Coșeriu" și Ludmila Ouș, șef serviciu Biblioteconomie al aceleiași instituții. În comunicarea *Atestarea cadrelor bibliotecare, motivare și semnificație* dna Zinaida Dolință a făcut o analiză detaliată a *Regulamentului de atestare a cadrelor bibliotecare*, aprobat de către Ministerul Culturii și Turismului prin ordinul nr.28 din 07.02.2006, care stabilește modul de organizare și realizare a procesului de atestare a cadrelor bibliotecare în scopul conferirii / confirmării gradelor de calificare. Pe parcursul discuției cu privire la Atestare și-a găsit răspuns la un șir de întrebări pe marginea subiectului. În finalul ședinței, bibliotecarii prezenți au fost îndemnați să nu rateze șansele de a obține grade de calificare pentru că le merită din plin.

Concursurile ABRM.

Membrii Asociației, filiala Universității din Bălți, au participat de-a lungul anilor la prestigioase concursuri organizate de ABRM fiind deținători de premii și titluri. Concursul național *Cel mai bun bibliotecar al anului*, organizat anual, desemnează persoanele cu implicații și contribuții deosebite în dezvoltarea biblioteconomiei republicii. Pe perioada anilor 1992 –2005 laureați ai Concursului Național "Cel mai bun bibliotecar al anului" au devenit bibliotecarii prin vocație, creatori și profesioniști: Elena Harconița, director (1993,1999); Larisa Roșca, Surlaru Liuba (1998); Feodora Caduc, director adjunct (2001), Valentina Topalo, șef serviciu (2002); Elena Scurtu, șef serviciu (2003); Aculina Mihaluță, șef serviciu (2004); Silvia Ciobanu, șef serviciu (2005).

În cadrul concursului republican "Cea mai reușită lucrare în domeniul biblioteconomiei și știința informării" Bibliotecii Științifice a Universității de Stat "Alecu Russo" din Bălți i-au fost acordate premiile:

- ✓ în a. 2000 - *Premiul pentru valorificarea colecției de carte rară*;
- ✓ în a. 2001 - *Premiul I* în secțiunea Bibliografie;
- ✓ în a. 2002 - *Premiul II* în secțiunea Bibliotecii universitare și specializate;
- ✓ în a. 2003 - *Premiul I* în secțiunea Bibliografie și *Premiul II* în secțiunea Biobibliografii;
- ✓ în a. 2004 - *Diplomă și premiul III* la compartimentul Bibliografii, *Diplomă și premiul I* la compartimentul Biobibliografii;
- ✓ în a. 2005 - *Premiul Mare* pentru setul de materiale *Biblioteca universitară bălțeană la 60 ani* și *Premiul I* în secțiunea Bibliografie.

Publicațiile menționate la concurs au încununat activitatea și eforturile colectivului Bibliotecii, fiecare membru investind o parte din suflet, contribuind fie în calitate de alcătuitor, redactor, coordonator, culegător, traducător, designer, tehnoredactor, prelucrător sau copertator. Acești oameni sunt E. Scurtu, M. Foteșcu, E. Harconița, A. Nagherneac, V. Topalo, I. Afatin, D. Caduc, S. Ciobanu.

Pentru merite deosebite în activitatea profesională și cu prilejul aniversării a 60-a a Bibliotecii Științifice din Bălți, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova a acordat diplome de mențiune bibliotecarilor: Elena Harconița, Elena Scurtu, Elena Stratan, Valentina Topalo, Silvia Ciobanu, Liuba Surlaru.

Publicații în periodica de specialitate.

Revista *Magazin Bibliologic* și *Gazeta bibliotecarului* au publicat pe paginile lor o serie de materiale semnate de bibliotecarii din Nord privind aspecte

practice ale activității bibliotecare: implementarea noilor tehnologii, noi servicii pentru clienți, inovații în procesele bibliotecare etc. În 2005 a fost editat un număr special al revistei *Magazin Bibliologic* (3-4, 2005), consacrat aniversării a 60-a a Bibliotecii Științifice a Universității "A.Russo" din Bălți care a inclus 37 articole și studii ale bălțenilor și care oglindesc traseul evoluției BȘU, succesele, realizările și perspectivele dezvoltării acestui centru de informare și diseminare a cunoștințelor, precum este Biblioteca Științifică. Printre Laureatții premiilor Gazetei Bibliotecarului acordate la tradiționalul simpozion "Anul bibliologic" întâlnim și numele bibliotecarilor bălțeni: V. Topalo, E. Harconița, V. Secrieru.

Printre publicațiile de specialitate din republică se înscrie, începând cu anul 2005, revista de biblioteconomie și știință a informării "*Confluente bibliologice*" editată de Biblioteca Universității cu susținerea deplină a rectoratului. Lansată în cadrul ședinței Clubului BiblioSpiritus ea a devenit un instrument eficient de comunicare profesională, de afirmare și promovare a imaginii instituției bibliotecare, exprimând maturitatea profesională a Bibliotecii.

Filiala din Bălți a ABRM, BȘ a USB Alecu Russo își continuă activitatea, un însemn al profesionalismului și activității multiaspectuale al membrilor ei fiind recenta atestare, la care înaintați la gradul superior de calificare au fost 9 specialiști (cel mai mare număr printre bibliotecile de învățământ din Republică), la gradul I - 9 și la gradul II - 17 salariați. Astfel, 35 de persoane, ori 44 % din corpul bibliotecar au obținut apreciere și recunoaștere prin calitățile de performanță pe care le manifestă zilnic, sporind calitatea și eficiența învățământului din Nordul Moldovei.

ANIVERSĂRI**Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova –
60 ani de activitate****E. Zasmenco,**
Director BCU

Fondată odată cu Universitatea în anul 1946, pe parcursul anilor biblioteca s-a afirmat ca parte integrantă a procesului educațional și științific, sarcina ei de bază fiind formarea unei colecții de documente în corespundere cu curriculumul universitar precum și cerințele informaționale ale studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor.

Din anul 1947 biblioteca beneficiază de depozit legal. Schimbul de publicații, întreținut cu alte instituții din țară și de peste hotare, precum și utilizarea intensă a împrumutului interbibliotecar face posibil accesul la colecțiile valoroase de documente ale celor mai mari și prestigioase instituții bibliotecare și centre universitare din țară și de peste hotare: România, țările CSI, Bulgaria, Polonia, SUA ș.a.

În anul 1994 în baza unei colecții deja bine formate a luat ființă serviciul „Colecții speciale”, fondul căruia este constituit din carte veche și rară română și universală, cărți care au reușit să se păstreze chiar și în cele mai vitrege condiții, valori de unicat, care merită a fi incluse în patrimoniul național.

Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova deține la moment o colecție de circa 1 800 000 documente. Anual sunt achiziționate peste 200 titluri de periodice tipărite precum și baze de date ale revistelor electronice străine.

Odată cu extinderea Universității s-au extins considerabil și funcțiile bibliotecii, s-a modificat structura ei, s-au deschis filiale la 4 facultăți. Anul 2006 este semnificativ în istoria Bibliotecii prin inaugurarea unei noi filiale – Biblioteca Facultății Drept, care înseamnă o colecție de documente didactice, științifice, de referință precum și seriale.

Biblioteca Centrală USM a fost printre primele biblioteci universitare, care a făcut încercări de automatizare a proceselor de bibliotecă. Astfel la începutul anilor 90 se pune baza catalogului electronic al bibliotecii. Conectarea bibliotecii la rețeaua INTERNET, precum și constituirea oficiului „Servicii multimedia” a permis optimizarea serviciilor de informare oferite beneficiarilor.

Anul 2000 este marcat în activitatea Bibliotecii prin constituirea Centrului de Informare și Documentare ONU (CID ONU), biblioteca devenind Depozitară a documentelor de bază (în limbile engleză și rusă) a acestei structuri internaționale. Beneficiarii

CID ONU (toți cetățenii RM) pot consulta publicațiile și accesa bazele de date ONU, prezentate în toate limbile de lucru ale acestei organizații.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 13 aprilie 2006 Biblioteca deține categoria superioară de remunerare. Directorul bibliotecii este membru al Consiliului Biblioteconomic Național. Din anul 1966 Biblioteca este abilitată cu funcția de Centru biblioteconomic departamental, fiind sediu al Consiliului Director al bibliotecilor din instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate.

Annual de serviciile BCU beneficiază peste 25 000 utilizatori (studenți, cadre didactice și științifice, colaboratori ai USM precum și din afara instituției). Numărul vizitelor anuale atinge cifra de 900 000, iar zilnic Biblioteca este vizitată de peste 3500 de beneficiari. Anual sunt consultate peste 2 mln de documente.

Biblioteca are o structură organizatorică complexă, care este bazată pe structura-cadru a bibliotecii instituției de învățământ superior aprobată de către Colegiul Ministerului Educației (Hotărârea nr. 7. 4/6 din 7 mai 2002) și corespunde unui model de bibliotecă științifică.

Biblioteca oferă beneficiarilor săi serviciile:

- Consultare cataloage
- Informare bibliografică
- Servicii de referință
- Asigurare informațională a temelor de cercetare prioritare
- Împrumut în săli de lectură
- Împrumut la domiciliu
- Împrumut interbibliotecar
- Acces baze de date
- Acces INTERNET
- Imprimare pe dischete

Biblioteca întreține relații de parteneriat cu toate bibliotecile mari din republică, iar în baza unor Contracte de colaborare și cu instituții bibliotecare de peste hotare așa ca: Biblioteca Centrală Universitară, București; BCU „L. Blaga”, Cluj-Napoca; BCU „M. Eminescu”, Iași; Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava; Biblioteca Universității „Dunărea de Jos”, Galați; Biblioteca Națională a României; Biblioteca Congresului, SUA; Biblioteca Universității de Stat, Bielarusi; Biblioteca Centrală Științifică a Universității Naționale din Harkov, Ucraina ș.a.

Schimbările ce au intervenit în domeniul învățămîntului superior, inclusiv în cadrul USM (aderarea la standardele educaționale europene, înființarea facultăților noi, modificarea și diversificarea nomenclatorului de specialități și specializări etc.) au impus schimbări radicale și în mediul informațional. În acest context menționăm conștientizarea necesității soluționării unui spectru divers de probleme începînd cu cele conceptuale, tehnologice, organizatorice și terminînd cu instruirea personalului și formarea utilizatorilor – toate acestea văzute prin prisma implementării și utilizării eficiente a tehnologiilor informaționale moderne.

BCU participă activ la elaborarea la nivel departamental și național a unui șir de acte de reglementare, programe, proiecte etc. cum ar fi:

- Regulamentul-cadru și nomenclatorul de funcții al bibliotecilor din instituțiile de învățămînt superior (aprobat de către Colegiul Ministerului Educației prin Hotărîrea nr.7. 4/6 din 7 mai 2002);
- Strategii de dezvoltare a bibliotecilor din instituțiile de învățămînt și Programul de implementare a Strategiilor de dezvoltare a bibliotecilor din instituțiile de învățămînt (2005-2010), care au devenit parte componentă a proiectului Strategiei Sistemului Național al bibliotecilor;
- Proiectul Legii bibliotecilor din Republica Moldova etc.

Performanțele obținute sunt rodul muncii mai multor generații de bibliotecari care s-au perindat de-a lungul anilor. În fruntea serviciilor, filialelor și sălilor de lectură specializate activează manageri cu bună experiență profesională. Un adevărat devotament profesiei și instituției îl manifestă o pleiadă întregă de bibliotecari, care își aduc aportul la dezvoltarea și prosperarea Bibliotecii Centrale USM. Timp de 20 de ani și mai mult activează: L. Tudosan, R. Roman, A. Dendea, O. Odobescu, L. Aleinic, L. Șotropa, A. Munteanu, E. Carmazan, T. Kalgușkin, A. Lupașcu, R. Moscalu, N. Prisăcari.

O apreciere deosebită merită bibliotecarii, care, aflîndu-se deja la odihna bine meritată, continuă să activeze în diferite servicii ale bibliotecii. Printre acestea sunt: A. Carazan, Z. Bulat, V. Mozolevski, V. Bodrug, N. Grecov, G. Paharicov, S. Ermilov, G. Tincu, L. Malai, V. Captarenco.

Biblioteca Centrală USM, ca și alte biblioteci din Moldova, la moment încearcă să se afirme prin deschiderea sa spre schimbare, modernizare în noua Societate a Informației și Cunoașterii devenind un adevărat centru de informare și documentare, cu colecții valoroase de documente în domeniul științelor umanistice și reale și contribuie la formarea universitară și postuniversitară a specialiștilor precum și la procesul de cercetare științifică.

Biroul executiv al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova și colegiul redacțional al Buletinului ABRM își felicită colegii de breaslă care marchează în anul 2006 o aniversare însemnată de muncă în calitate de bibliotecari și o vîrstă frumoasă, dorindu-le la toți cei nominalizați succese frumoase în munca nobilă, atingerea a unor niveluri de calitate în activitatea sa zilnică, sănătate trainică, multe bucurii de la viață.

VIVAT! CRESCAT! FLOREAT!

Biblioteca Științifică Medicală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

Date remarcabile de activitate

Șcerbac Taisia – 40 de ani de activitate

Băbălău Zinaida – 35 ani de activitate

Serbușca Maria – 30 ani de activitate

Varlacova Elena – 25 ani de activitate

Scripnic Ana – 35 ani de activitate

Bîta Lidia – 20 ani de activitate

Aniversări

Guțu Valentina, șef oficiu – 55 ani (26.11.1951)

Jileavea Alexandra, șef oficiu – 55 ani (26.04.1951)

Bolganschi Elena, director adjunct – 50 ani (21.10.1956)

Enache Maria, bibliotecar principal – 50 ani (13.01.1956)

Ciubrei Silvia, director adjunct – 30 ani (07.08.1976)

Departamentul Informațional Biblioteconomic al Universității Libere Internaționale din Moldova

- **Zinaida Sochircă**, director general al DIB ULIM - cu prilejul împlinirii frumoasei și rodnicei vârste de 50 de ani îi dorim să păstreze tot atâta energie, insistență, entuziasm și mai multă sănătate;
- **Tatiana Levința**, șef serviciu Dezvoltarea și prelucrarea analitico-sintetică a documentelor - cu prilejul împlinirii vârstei de 45 de ani, dorindu-i realizări personale și profesionale, o carieră cu urcușuri merituose pe verticală și orizontală;
- **Eugenia Dragoman**, bibliotecar în Sala de Lectură Filologie Romano-Germanică - cu prilejul atingerii onorabilei vârste de 60 de ani, dorindu-i ani mulți, plini de sănătate, bucurii și împliniri.

Rețeaua de biblioteci Orhei

1. Sitaru Lidia, directorul Bibliotecii Publice Raionale „A. Donici”, 20 de ani de activitate în calitate de director (iunie 1986).

Aniversări de vîrstă:

1. **Maraculina Nina**, șef oficiu, Biblioteca Publică Raională „A. Donici” – 55 ani (3 iunie 1951);
2. **Arseni Eugenia**, șefa Filialei „Bucuria” – 50 ani (15 ianuarie 1956);
3. **Godoroja Elena**, șefa Bibliotecii Publice Comunale Seliște – 50 ani (6 martie 1956);
4. **Josan Varvara**, șefa Bibliotecii Publice Sătești Sirota – 50 ani (17 decembrie 1956);
5. **Lanovenco Tatiana**, șef serviciu, Biblioteca Publică Raională „A. Donici” – 45 ani (21 august 1961);
6. **Rînja Galina**, șef oficiu, Biblioteca pentru Copii „Ion Creangă” – 40 ani (10 ianuarie 1966);

Lista bibliotecarilor din raionul Ialoveni care marchează în anul 2006 jubilee și aniversări

<i>Nume, prenume</i>	<i>Biblioteca</i>	<i>Vechime în muncă (ani)</i>	<i>Aniversare (ani)</i>
Rusu Liuba	Ialoveni, filiala copii, bib-car de cat. super.	32	50
Secrieru Eufrosinia	Ialoveni, filiala copii, șef oficiu	10	50
Ciocan Eugenia	Malcoci, șefa bibliotecii	30	50
Mașcauțan Ludmila	Țîpala, șefa bibliotecii	4	50
Gopleac Nina	Gangura, șefa bibliotecii	33	55
Ursu Ecaterina	Horodca, șefa bibliotecii	38	55
Știrbu Maria	Puhoi, șefa bibliotecii	34	55
Cazarenco Eugenia	Varatic, șefa bibliotecii	19,5	55
Andrieș Nadejda	Piatra-Albă, șefa bibliotecii	18	45
Rusu Vera	Ruseștii Noi, șefa bibliotecii	26	45

Biblioteca Republicană Științifică Agricolă

Colectivul bibliotecii dorește mulți ani fericiți, prosperitate și succese frumoase în muncă:

Anei Cechirlan, șef departament BRȘA – cu ocazia a 25 ani de activitate în cadrul BRȘA;

Iuliei Tătărescu, șef Departament BRȘA – cu ocazia jubileului de 55 ani.

Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova

Grabco Maria

Data nașterii: 03.01.1946

Locul nașterii: s. Bulboaca, Anenii-Noi, R. Moldova

Activitatea profesională:

1969-1974 bibliotecar, Biblioteca Națională,

1974-1980 pedagog: limbă și literatură română, în satul natal,

1980- șef oficiu, șef serviciu biblioteca USM,

1995- șef serviciu, biblioteca ASEM

Lupan Lilia, 3 august 1956 (50 ani)

Dna Lilia Lupan vine la Biblioteca ASEM de la Biblioteca Tehnico-Științifică din Moldova unde a muncit ca redactor, apoi bibliotecar superior, șef de oficiu, șef de serviciu „Achiziție și prelucrare”. În cadrul acestei bibliotecii activează și ca membru al comitetului sindical, apoi ca președinte sindical. Pentru merite deosebite în muncă în 1986 i se decernă diploma de onoare.

Din ianuarie 1996 activează la Biblioteca ASEM ca bibliotecar principal în serviciul „Publicații didactice. Periodice”. Pe parcursul celor 10 ani de activitate la Biblioteca ASEM participă la toate evenimentele organizate de bibliotecă, la seminare și work-shop-uri în cadrul Școlii de Biblioteconomie, conferințe republicane. Colegii îi doresc mulți ani înainte, sănătate, succese frumoase, dragoste de la cei apropiați.

Biblioteca Științifică a Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălți

Maria Fotescu la 60 de ani.

35 de ani de muncă perseverentă dăruită cărții și informației. Diverse, interesante și relevante au fost și sînt activitățile promovate de Măria Sa. Harul meticolos, insistent, persistent propriu Dnei Maria se evidențiază în tot ce face: dirijarea lecturii studenților, descrierea analitică a sute și mii de culegeri, anale, antologii, reviste și ziare; ordonarea informației în catalogul analitic; diseminarea selectivă a informației pentru munca de cercetare științifică; promovarea lecțiilor de cultură informațională, întocmirea bibliografiilor, comunicarea cu cititorii și, desigur, implementarea noilor tehnologii informaționale.

Dna Maria, în această clipă jubiliară, colegii de la Biblioteca Științifică a Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălți vă aștern la picioarele Dvs. cele mai frumoase buchete de flori, se adresează cu cele mai sincere felicitări: să aveți noroc de o sănătate durabilă timpului, de vigoarea vierii, de succese în toate pornirile. Să Vă trăiască și înflorească toată familia: soțul, copiii, nepoții. Să rămîneți în scurgerea timpului tot atît de frumoasă, mărinimoasă, mereu receptivă la durerea altuia.

Larisa Roșca (60 de ani)

Numele Bibliotecarului și Omului **Larisa Roșca** este binecunoscut la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și de către cititorii Bibliotecii Științifice. Aprecierile pe care le merită deplin sînt rodul victoriilor de mulți ani de slujire Cărții.

Larisa Roșca, șef serviciu Limbi și Literaturi Străine, este o ființă puternică și energică, plină de viață și optimism, mereu originală și plină de idei utile. Perseverentă și plină de responsabilitate, ea a obținut întotdeauna tot ce și-a propus și ce i s-a convenit. Munca îi aduce satisfacție deplină și se simte fericită că poate să pună în slujba Bibliotecii cunoștințele temeinice și bogata experiență profesională adunate cu multă trudă și pasiune.

Bibliotecar realizat, împlinit, doamna **Larisa Roșca** continuă să se evidențieze în activitatea-i de zi cu zi.

Îi spunem din toată inima, “Mulți ani!” colegei noastre **Larisa Roșca**, dorindu-i multă sănătate, optimism, bucurii, lipsă de griji și asigurînd-o de toată admirația și gratitudinea noastră.